

T.C
ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ
İLAHİYAT FAKÜLTESİ
TEMEL İSLAM BİLİMLERİ BÖLÜMÜ
KELAM ANA BİLİM DALI

MATÜRİDİ KELAM EKOLÜNDE NESEFİLER
ve
EBU HAFS ÖMER EN-NESEFİ'NİN İTİKADİ
GÖRÜŞLERİ

Danışman
Prof. Dr. Ahmet Sâim KILAVUZ

Hazırlayan
Abdullah DEMİR
4/C 9700103

Beşarılıdır.
23.05.2002
[Signature]
Prof. Dr. A. Sâim KILAVUZ

Bursa-2002

İÇİNDEKİLER

KISALTMALAR	3
ÖNSÖZ	5

BİRİNCİ BÖLÜM

MÂVERAÜ'N-NEHR BÖLGESİ ve NESEF ŞEHRİ	6
I.MÂVERAÜ'N-NEHR BÖLGESİ	7
A. BÖLGENİN İSMİ ve MENŞEİ	7
B. BÖLGENİN SINIRLARI	7
C. BÖLGENİN MÜSLÜMANLAŞMASI	8
D. BÖLGENİN SİYASİ, SOSYAL ve KÜLTÜREL DURUMU	8
II. NESEF ŞEHRİ	13
A- ŞEHRİN İSİMLERİ ve MENŞE'LERİ: NESEF, NAHŞEB, KARŞI	13
B. ŞEHRİN SINIRLARI	13
C. ŞEHRİN SOSYAL ve KÜLTÜREL DURUMU	13

İKİNCİ BÖLÜM

EBU'L-MUİN EN-NESEFİ'NİN HAYATI İLMİ ŞAHSİYETİ ve ESERLERİ	16
I. İSMİ, NESEBİ ve KÜNYESİ	17
II. DOĞUMU ve VEFATI	17
III. HOCALARI ve TALEBELERİ	18
IV. İLMİ ŞAHSİYETİ	18
V. ESERLERİ	20

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

BURHANEDDİN EN-NESEFİ'NİN HAYATI, İLMİ ŞAHSİYETİ ve ESERLERİ	21
I. İSMİ, NESEBİ ve KÜNYESİ	22
II. DOĞUMU-VEFATI	22
III. HOCALARI ve TALEBELERİ	22
IV. İLMİ ŞAHSİYETİ	22
V. ESERLERİ	23

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

EBU'L-BERAKAT EN-NESEFİ'NİN HAYATI İLMİ ŞAHSİYETİ ve ESERLERİ	24
I. İSMİ, NESEBİ ve KÜNYESİ	25
II. DOĞUMU ve VEFATI	25
III. HOCALARI ve TALEBELERİ	25
IV. İLMİ ŞAHSİYETİ	26
V. ESERLERİ	26

BEŞİNCİ BÖLÜM

EBU HAFS ÖMER EN-NESEFİ'NİN HAYATI, İLMİ ŞAHSİYETİ, ESERLERİ ve İTİKÂDİ GÖRÜŞLERİ	28
A. EBU HAFS ÖMER EN-NESEFİ'NİN HAYATI, İLMİ ŞAHSİYETİ ve ESERLERİ	29
I. İSMİ, NESEBİ VE KÜNYESİ	29
II. DOĞUMU ve VEFATI	29
III. HOCALARI ve TALEBELERİ	29
IV. İLMİ ŞAHSİYETİ	31
V. ESERLERİ	33
B. İTİKÂDİ GÖRÜŞLERİ	36
I-İLİM-ÂLEM	36
1. BİLGİ	36
2. BİLGİNİN KAYNAKLARI	37
3. VARLIK TELÂKKİSİ	37
II. ZÂT VE SIFATLARI YÖNÜYLE ALLAH TEÂLA	38
1. ALLAH'IN SELBİ SIFATLARI	38
2. ALLAH'IN SUBUTİ SIFATLARI	39
3. RU'YETULLAH MESELESİ	40
III. İNSANI FİİLLERİ VE İRADE MESELESİ	40
1. İNSANIN FİİLLERİ ve İRADE	40
2. KULLARIN İRADESİNDE ALLAH'IN RIZÂSİ	40
3. İSTİTAÂT	40
4. TEKLİF-İ MÂLÂYUTAK	41
5. TEVLİD-TEVELLÜD	41
IV. İMAN-İSLAM	41
1. İMAN	41
2. İMANIN ARTMASI – EKSİLMESİ	41
3. İMAN-İSLAM MÜNASEBATI- İSLAM	42
4. İMANDA İSTİSNA	42
5. ŞÂKİ – SAİD MESELESİ	42
V. ÂHİRETE İMAN	42

1.KABİR HAYATI	42
2.KIYAMETTEN SONRAKİ HALLER	43
3.BÜYÜK GÜNAH MESELESİ	43
4.ŞEFAAT	43
VI.PEYGAMBERLİK ve PEYGAMBERE İMAN	43
VII.İMAMET	43
VIII.DİĞER MESELELER	44
SONUÇ	47
BİBLİYOGRAFYA	48

KISALTMALAR

a.g.e	: Adı geçen eser
a.g.m	:Adı geçen makale
A.Ü.İ.f	: Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi
b.	: ibn
bkz.	: Bakınız
c.	: Cilt
çev.	: Çeviren
D.İ.A	: Diyanet İslam Ansiklopedisi
D.İ.B	: Diyanet İşleri Başkanlığı
H.	: Hicri
haz.	: Hazırlayan
M.Ü.İ.F.	: Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi
M.Ü.S.B.E	: Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler
nşr.	: Neşreden
r.a.	: Radıyallahu Anhu
s.	: Sayfa
s.a.v.	: Sallallahu Aleyh. Ve Selem
tah.	: Tahkik
T.D.V	: Türkiye Diyanet Vakfı
Ter.	: Terceme eden
Trs.	: Tarihsiz
U.Ü.İ.F	: Uludağ Üniversitesi İlahiyat Fakültesi
U.Ü.S.B.E	: Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler
Vd.	: Ve devam.
W.	: William
Yay.	: Yayınları

ÖNSÖZ

Nesefiler, Mâturîdî Kelâm Ekolünün saygın simâları hatta İzmirliye göre Mâturîdî Ekolünün müstakil ekol haline gelip intişarını sağlayan mümtaz şahsiyetlerdir. Nesefiler bu kadar etkili şahsiyetler olmalarına rağmen üstadları Mâturîdî gibi haklarında fazla bilgi yoktur.

Biz bu çalışmamızda, Nesefiler hakkındaki bu bilinmezliği biraz olsun aralayabilmek için kaynaklarımızda dağınık bir şekilde bulunan bilgileri bir araya getirmeyi amaç edindik.

Burada, bu çalışmamız esnasında yardımlarını esirgemeyen muhterem hocam Prof. Dr. Ahmet Sâim Kılavuz Bey'e teşekkürü bir borç bilir, çalışmamızda bize rehberlik eden ve hiçbir yardımını esirgemeyen değerli hocam Yard. Doç. Dr. Cağfer Karadaş Bey'e de şükranlarımı sunarım.

Mart 2002
Yıldırım BURSA

Abdullah DEMİR

BİRİNCİ BÖLÜM

MÂVERAÜ'N-NEHR BÖLGESİ ve NESEF ŞEHİRİ

I.MÂVERAÜ'N-NEHR BÖLGESİ

A. BÖLGENİN İSMİ ve MENŞEİ

Mâveraü'n-Nehr Arapça bir tamlama olup "ırmağın ardında bulunan ülke" anlamına gelmektedir. Özellikle Orta Asya'da Türkistan topraklarında Ceyhun¹(Amuderya-Oxus/Oğuş veya Ögüz) ırmağı ötesinde kalan Türk illerinden Müslüman fâtipler tarafından ele geçirilebilen topraklara verilen özel coğrafi bir deyimdir. Orta çağda fazlasıyla tutunmuş, Arap² ve İran yazarları tarafından kullanıldığı kadar, bizzat bu topraklar üzerinde yaşayan Türklerce de XX. Yüzyıl başına kadar sempati ile benimsenmiştir.³

B. BÖLGENİN SINIRLARI

Bölgenin sınırları hakkında kaynaklarda yer alan bilgiler sınırları net olarak tesbitte yeterli değildir. Bölgenin sınırları hakkında en ayrıntılı bilgiyi el-İstihârî (ö 346/957) verir. Ona göre Mâveraün-Nehr doğuda Hottel'i içine alan Pamir ve Raşt'tan düz bir çizgi ile Hint dağlarına dayanan, batıda Oğuz ve Karluk sınırından başlayarak bir kavis şeklinde Talas sınırından geçerek Farab, Bişkent, Semerkand ve Harezmi de içine alarak Aral gölünde son bulan, kuzeyde yine düz bir çizgi halinde Fergana'nın en uzak mıntıkasından başlayarak Talas'a kadar devam eden ve güneyde yine düz bir hat halinde Bedeşah'dan itibaren Aral'a kadar uzanan Ceyhun nehrinin kuşattığı bölgedir.⁴

İslam'dan önce Hayatıla denilen Mâveraü'n-Nehr'i Ceyhun nehrinin doğu tarafı olarak da⁵ kısaca tarif edebiliriz.

Günümüzde Özbekistan ve Karaka Pakistan doğu bölgesini, Tacikistan ve Kırgızistan'ın güney yarısını, Kızılıkum çölü ile Kazakistan'ın bir bölümünü kapsamaktadır. Buhara, Semerkand, Neseş, Kiş, Zemahşer, Cürcan, Hilve, Farab, Us, Şaş, Fergane, Taşkent, Özkent, Talas, Hottel, Tirmiz, ve Berh bölgenin önemli merkezleridir.

¹ Geniş bilgi için bkz. D.İ.A. "Amuderya" III/98

² Şihabuddin Ebu Abdullah Yakut b. Abdullah el-Hamevi, el-Mu'cemu'l-Büldan, Beyrut, 1979 V/45

³ İ. Parmaksızoğlu, "Mâveraü'n-Nehr" İ.A. XXIII/409

⁴ Temel Yeşilyurt, Ebu'l- Berekat en-Neseşî ve Belli Başlı Kelami görüşleri (Basılmamış Doktora tezi) Şanlıurfa, 1998'den naklen İstihârî, el-Mesâlik Vel-Memalik, Kâhire 1961 s.161

⁵ Sönmez Kutlu, Türklerin İslamlaşması Sürecinde Mürcie ve Tesirleri, Diyanet Vakfı Yay. Ankara, 2000 s. 149

C. BÖLGENİN MÜSLÜMANLAŞMASI

Hz. Ömer dönemi (h. 13-23/ 634-644) ile birlikte genişleyen fetih hareketleri sonucunda 635 tarihinde Kâdîsiyye, 637'de Cilola ve 647'de de Nihavent savaşlarında Sasânilerin mağlup edilmesiyle İslâm'ın sınırları ilk hamlede Ceyhun nehrine kadar uzanmış daha sonrada Horasan Valisi Kuteybe. Müslim (ö 96/714) ile birlikte fetih hareketi Buhara (89/707), Talikan, Keş, Nesef'e kadar ilerlemiş ancak Emevi valilerin yanlış tutum ve davranışları bu dönemde İslamiyet'in yayılmasını engellemişti.⁶ Onlar Emevî valileri tarafından haksızlığa uğratıldılar, Müslüman olduklarını açıkça beyan etmelerine rağmen ikinci sınıf vatandaş muâmelesi gördüler, kendilerinden cizye alınmaya devam etti. Ordu içerisinde geri hizmetlerde çalıştırıldılar fakat karşılığında ne ganimet ne de divandan maaş aldılar. Hatta bir ara Müslüman oldukları için cizye alınmaması üzerine devlet gelirleri azaldı. Bunun üzerine, onların elleri damgalandı ve geldikleri yerlere geri gönderilerek cizye ve haraç ödemek zorunda kaldılar.⁷ Türklerin İslâm'ı benimsemeleri ve toplu halde İslam'ı seçmeleri yukarıdaki sebeplerden ötürü ilk karşılaşmadan⁸ yaklaşık iki asır sonra ünlü Karahanlı Hükümdarı Satık Buğra Han'ın 920 yılı civarında İslamiyet'i kabul edip Abdulkerim ismini almasıyla birlikte gerçekleşti,⁹

D. BÖLGENİN SİYASİ, SOSYAL ve KÜLTÜREL DURUMU

Şüphesiz ki bir insanı içinde yaşadığı dönemin sosyal ve kültürel ortamından soyutlayarak değerlendirmek doğru değildir. Her şeyden önce o, o çevrede yaşar, tecrübe edinir, şekillenir ve belli bir olgunluğa erişir. Bu yüzden bizde Nesefiler hakkında doğru değerlendirmelere ulaşabilmek için onların yaşadığı muhît hakkında bilgi vermeye çalışacağız.

Bölge tarihin eski çağlarından beri bir medeniyet ve ticaret merkezi olma özelliğini sürdürmektedir. Zira Makedonya Kırallığı Philip'in oğlu Büyük İskenderin Doğu seferine katılan guruplardan bir bölümünün Belh ve çevresinde kaldıkları ve buradan oluşturdukları

⁶ Hakkı Dursun Yıldız, İslamiyet ve Türkler, İ.Ü. Edebiyat Fak. İst. 1980 s. 22

⁷ Sönmez Kutlu, Türklerin İslamlaşması Sürecinde Mürcie ve Tesirleri T.D.V. Yay. Ank. 2000 s. 155.

⁸ Kuteybe b. Müslim 710-716 .

⁹ Bekir Karlığa, " Türk Dünyası'nda Felsefi Düşüncenin Panoraması", Yeni Türkiye Dergisi,1997, 15/711. Geniş bilgi için bkz: Türk Dünyası El Kitabı, Türk Kültürünü Araştırma Enstitüsü, Ank. 1992, s. 237 v.d.

kolonilerin özellikle Hint kültürü ile Hellenistik kültürü meczederek yeni bir bileşim meydana getirmeye çalıştıkları anlaşılmaktadır.¹⁰ Antik düşünce geleneği bu tarihten itibaren Türklerin çoğunluğu oluşturduğu Mâveraün-Nehr bölgesinde canlı olarak yaşamaya devam etmiştir. Mâveraün-Nehr bölgesinin ilmî ve kültürel gelişimi Türklerin Müslümanlığı kabul etmesi ile biraz daha hızlanmıştır. Çünkü Türkler göçebe bir hayat tarzı sürüyorlardı; dolayısıyla yerleşik bir medeniyet ve hayat tarzı gerektiren müesseselere dayalı bir tahsil faaliyeti, ekseriyeti göçebe bir cemiyetin sürekli yer değiştirmeyi âdet haline getirmiş yaşayış ortamında işletmek, pek tabii olarak kolay değildi. Türklerin İslam'ı kabul etmeleri yukarıda sözü edilen sosyal yapıyı yavaş yavaş değiştirmeye başladı. Karahanlılar'dan başlamak üzere Gazneliler ve bilhassa Büyük Selçuklular zamanlarında merkezi Horasan ve Mâveraün-Nehr olmak üzere kudretli ilim ve kültür merkezleri kuruldu.¹¹

İslam-Türk devletlerinde İslâmî İlimlerin gelişmesi için çok emek harcanmıştır. Karahanlılar (329-609/940-1212) zamanında özellikle Buhara ve Semerkand şehirleri ile Gazneliler (357-583/962-1187) zamanında Gazne ve çevresi başlıca ilim merkezleri idi. Daha önceki devirde bilhassa Maveraün-Nehir İslam-Türk kültür çevresi tanınmış Türk bilginleri yetiştirmeye başlamıştır. Mesela Mâliki Mezhebinin kurucusu Ahmed b. Hanbel'in "üstad" dediği Abdullah bi'l-Mübareketi't-Türki (ö: 798) hadis bilgini olup aynı zamanda tefsirci ve gramerci idi.¹²

İslam dünyasında eğitim ve öğretim bakımından Selçuklu İmparatorluğu çağının bir dönüm noktası olarak bilinir. Daha önceleri dağınık ve hususi şekilde yapılan öğretim ilk defa Sultan Alparslan zamanında programa bağlanmış ve devlet himayesi altına alınmıştır. İlk defa Bağdat'ta (1066) kurulan Nizamiye Medreselerinin benzerleri Maveraün-Nehir bölgesinde de kuruldu (Türk Dünyası El Kitabı, s: 373). Ölümüne kadar (h. 485) vezaret makamında kalan Nizamü'l-Mülk'ün Sünni-Eşari görüşe dayalı öğretim programı uygulayan Nizamiye Medreselerini kurması ve İsfahan, Nişabur, Merv, Belh, Basra, Musul ve Amul gibi birçok kentte aynı adı taşıyan medreseleri açması ilmi faaliyeti hızlandırdı. Ebu'l-Meâli, Ebu'l-Berekât, el-Cüveyni, eş-Şirazi, İmam Gazali, Ömer Hayyam, Carullah, Zemahşeri, el-Beyhaki gibi birçok bilgin ve düşünür bu bölgeleri zengin kültür eserleriyle donattı.¹³

Bursalı Mehmet Tahir Bey, Türklerin Ulum ve Fünûna Hizmetleri isimli eserinde Mâveraün-Nehir bölgesinde yetişen âlimleri kısaca tanıtmıştır. Bu eserdeki bilgiler bile Mâveraü'n-Nehir bölgesinin ve Türk Milletinin ilmî Durumunu açıkça ortaya koymaktadır.

¹⁰ Bekir Karlığa, " Türk Dünyası'nda Felsefi Düşüncenin Panoraması", Yeni Türkiye Dergisi, 15/710

¹¹ Fahri Unan, " Türk Dünyasında İlim ve Eğitim", Yeni Türkiye Dergisi 15/725.

¹² Türk Dünyası El Kitabı, Türk Kültürünü Araştırma Enstitüsü Yay. Ankara 1942 s:367.

¹³ Bekir Karlığa, a.g.m. 15//713..

O, bu eserinde Ürefa, Meşayih ve Muhakkikinden Şah-ı Nakşibend, Necmeddin-i Kübra gibi 26, Müfessirlerden Zemahşeri, Ebu Mansur Mâtürûdî, Ebu'l-Berekât en-Neseî gibi 11, muhaddislerden Buhârî, Tirmizî, Dârimî gibi 11, mütekellimlerden Ebu Mansur Mâtürûdî, Ebu Leys Semerkandî, Ebu Hafs Ömer en-Neseî gibi 28, fukahadan 57, Edebiyatçılardan 10, Hukema ve Etibbâ'dan 12, Nucum ve Hey'et Ulemasından 15, Tarih ve Coğrafyacılardan 10 isim zikreder.¹⁴ Bütün bu bilgiler bu bölgenin her türlü ilim ve fende geliştiğinin göstergesidir.

Kaynaklarımız Mâveraün-Nehr'i topraklarının verimliliği, meyve v.b. mahsulleri ile ehli hayvanların bolluğu, yol ve geçitlerin mükemmelliği, nüfusunun çokluğu, halkın cömertliği, misafirperverliği, ilim ve maârife karşı meyilli ve isti'datlı oluşlarını uzun uzadıya tasvir eder.¹⁵

Bölgedeki ekonomik ve kültürel hayatın canlı olmasında zenginliği yer altı ve yer üstü kaynakları ile tarihi ipek yolunun buraya uğraması da etkilidir. Mâveraün-Nehr'den komşu ve Ortadoğu ülkelerine çeşitli madenler deri, kağıt ve benzeri mallar gönderilmekteydi.¹⁶

Bu bölgede üretimi yapılan ürünlerden kâğıt hakkında özellikle durmak gerekir. İlimi gelişme açısından son derece öneme haiz olan kâğıt ilk defa Çin'de keten ve kenevirten imal ediliyordu. 751 yılında Çin ile yapılan Talas Savaşı sırasında Müslümanların eline esir düşen Çinliler vasıtasıyla kâğıt Çin'in dışında ilk defa Semerkand'da imal edilmeye başlandı.¹⁷ Bu gelişme Mâveraün-Nehr bölgesinin ilim muhitine son derece önemli katkı yaptı.

Mâveraün-Nehr bölgesinde ilmi seyahatler de rahatça yapılabilirdi. Buhara'da veya Semerkand'da icrâyı faaliyet eden bir ilim adamı kısa bir süre sonra İran'ın herhangi bir şehrine veya Bağdat, Şam, Halep ve Kâhire gibi diğer İslam beldelerine rahatça intikal edebiliyor, buralarda ilmi mahfil ve yönetici çevrelerden hüsn-i kabul görüyor, kısa zaman zarfında çevresinde bir ilim halkası oluşturuyor, bu şehirlerin medreselerinin birinde tedris faaliyetlerine iştirak edebiliyordu. Pek tabii olarak aynı hareketlilik bunun tersi içinde varitti.¹⁸

¹⁴ Bursalı Mehmet Tahir, Türklerin Ulum ve Fununa Hizmetleri, Dersâdet-Akdem Mat. 1314 (Bursa Eski Eserler Kütüphanesi No:967).

¹⁵ İ. Parmaksızoğlu, "Mâveraün-Nehr", İ.A. XXIII/333, Barthold "Soğd", İ.A. X/737.

¹⁶ Sosyal, Siyasi ve Dini Yönleri ile İslami Fetihler Sırasında Aşağı Türkistan (I) "Diyanet Dergisi" cilt 17, Sayı 5/228

¹⁷ H. Dursun Yıldız, İslâmiyet ve Türkler, s. 38.

¹⁸ Fahri Unan, a.g.m. 15/725.

Bu bölgede bulunan Harezmi'de kelâmî münâkaşalar, tutuculuktan uzak, hür bir ortak içerisinde ve ilmi ölçüler dahilinde yapılıyor, kendi görüşünü uygun olmayan bir ifade tarzı ile savunanların münâkaşaları derhal önleniyor, bu tür davranışlara izin verilmiyordu.¹⁹

Mâturudî ve Ebu Mu'in en-Nesefî'nin eserleri okunduğunda bölgenin ilmi ve felsefî sahaya olan yatkınlığı açıkça görülmektedir. Bu fikrî serbestinin felsefî ve kelâmî münâkaşaların seviyesi açısından çok önemli sonuçlar verdiği şüphesizdir.²⁰ Ayrıca Mâturidî ve Eş'arinin eserleri karşılaştırıldığında gerek üslupta ve gerekse ele alınan konularda farklılıklar göze çarpar. Mâturidî Eş'ari'den daha somut, daha teknik ve daha felsefî terimler kullanır. Bu durumda Mâveraün-Nehr kelimcilerinin ilmi durumunu gösterir bir delildir.²¹

Bölge iktisadî, ve jeopolitik konumu nedeniyle bir türlü istikrara kavuşmamış ve başta yerli Türkler olmak üzere bir çok kavimler arasında el değiştirmiştir.²² Bu istikrarsızlık İslâmîyet sonrasında devam etmiştir. Karahanlılar (329-609/940/1212), Gazneliler (357-583) başta olmak üzere bir çok irili ufaklı hânedanların mücadele alanı olmuştur.²³ Bölgedeki bu siyasi istikrarsızlık ilmi gelişmeyi engellememiş aksine olumlu etki yapmıştır. Çünkü idare Müslüman devletler arasında el değiştirdiğinden yıkılan ve yeni kurulan her iki devlette idare ve tebeâ yönünden Müslüman idi. Yeni kurulan devlet kendi varlığının devamını ilmi yönden üstünlükte gördüğünden ilim ve ilim adamlarını destekliyordu. Böylece ilmi süreklilik mümkün oluyordu. Örneğin Samanoğulları beyi; Mansur b. Nuh İbn. Sina'yı, Selçukluların veziri Nizamülmülk İmam Kuşeyri ve el-Cuveynîye sahip çıkmış ve ilmi çalışmalarını desteklemişlerdi.²⁴

Mâveraün-Nehr bölgesinde tarihin ilk çağlarından itibaren İranlı ve Türk kavimler ikamet etmiş olmasına rağmen asıl ahâlîsi Türk'tür. Arslar, Peçenekler, Alanlar ve Oğuzlar bu bölgenin yerli kavimleri arasında yer alır.²⁵

Bölgenin idari bakımdan istikrara kavuşmaması bölgede değişik dinlerin barınmasına ortam hazırlamıştır. Bölgede Zerdüştlük, Hıristiyanlık, Musevilik Maniheizm, Hinduizm, Budizm ve bazı mahalli dinler vardır. Sasani devletinin resmi dini olan Zerdüştlük devletin desteğini aldığı için bölgede en etkin dinlerden biriydi. Budizm'in Belh, Buhara, Semerkand ve Amuderya boyunca mabetleri vardı.²⁶

¹⁹ Said Yazıcıoğlu, Maturidu Kalam Ekolünün iki büyük siması : Ebu Mansur Maturidî ve Ebu'l-Mu'in en-Nesefî, A.Ü.İ.F.D, XXVII s. 284.

²⁰ Said Yazıcıoğlu, a.g.m. s.289.

²¹ Said Yazıcıoğlu, a.g.m. s. 295

²² Z. Veli Toğan, Umumi Türk Tarihine Giriş, İst 1981 I/80.

²³ Zeki Veli Toğan, age., I/57-65,186-187, Kâmurân Gürün, Türkler ve Türk Devletleri Tarihi, İst. 1984 s.398.

²⁴ Bursalı Mehmet Tahir, age. s .5 v.d.

²⁵ İ. Parmaksızoğlu "Mâveraün-Nehr" İ.A XXIII/333.

²⁶ Bekir Karlığa, agm. 15/711, Emel Esin "Amuderya" D.İ.A. III,98.

Belh Buda dininin metropolü gibiydi ²⁷

Müslümanlar gelmeden dini bir bütünlüğe sahip bulunmayan Mâveraün-Nehr'de İslam medeniyetinin tesiriyle diğer dinler varlıklarını yitirmişlerdir.²⁸

Tefsir, Hadis, Kelâm, Felsefe gibi bütün bu ilim dallarını Türkler açısından ele aldığımızda XV. yüzyıla kadar geçen zaman zarfında, her bilim dalında yüzyıllar boyunca İslam dünyasının her tarafında üstad olarak kabul edilmiş; yolu, üslubu, metodu ve fikirleri herkes tarafından benimsenmiş, çalışmaları temel referans kaynak olarak görülmüş çok sayıda alim yetişmiştir. Bunların hemen hemen ekseriyetinin Horasan ve Mâveraün-Nehr menşeli oldukları dikkati çeker.²⁹

Orta Asya kültür çevresi daha çok aklî ve felsefî ilimlerde göze batıyordu. Hatta Osmanlıların ilk zamanlarında Anadolu da yetişen âlimler ihtisas gayesi ile Tefsir, Hadis ve Edebiyat gibi ilimler için Suriye Irak ve Mısır'a, Buna karşılık Kelâm ve felsefe gibi aklî ilimler içinde Semerkand ve Buhara çevresi tercih ediliyordu.³⁰

Bursalı Mehmet Tahir Mâveraün-Nehr'in ilmî durumunu şu sözleriyle ifade ediyor. “Ulum-u Diniye yanî Tefsir, Hadis, Tasavvuf; Fıkıh ve Kelam gibi ilimlerde eser yazan zevât-ı Kirâmın hemen hemen yarısının Mâveraün-Nehr bölgesinden ve Türk oldukları künye ve memleketleri delâletiyle meydandadır.”³¹

Mâveraün-Nehr'de hareketli ve dinamik bir görünümün arzeden ilmî ve kültürel ortama Moğol istilası ile kuvvetli bir darbe inmiştir. Moğol istilâsı her yeri yakıp yıkmış, kültür ve medeniyetin en önemli merkezlerini tahrip etmiştir. Bu tahribat Cengiz Han'dan (642/1227) sonra diğer ahfâdınca da devam ettirilmiş çok sayıda Müslüman katledilmiş, câmi, medrese ve kütüphâneler yakılıp yıkılmıştır,³² bu merkezlerde yaşayan âlim ve mütefekkirlerin bir kısmı ya öldürülmüş veyahut göç etmek zorunda bırakılmış, ilim ve edebiyata teşvik eden büyük hanedanlar ve hükümet erbabı ortadan kaldırılmıştır.³³

²⁷ İ. Parmaksızoğlu “Maverau'n-Nehr.” İ.A., XXIII,333.

²⁸ Temel Yeşilyurt, Ebul-Berâkat en-Nesefî ve Belli Başlı Kelami Görüşleri (Basılmamış Doktora Tezi), Harran Üni. Sos. Bil. Enst. Şanlıurfa 1998, s.14.

²⁹ Fahri Unan, “Türk Dünyasında İlim ve Eğitim” a.g.e. 15/732.

³⁰ İ. Hakkı Uzunçarşılı, Osmanlı Devletinin İlmiye Teşkilatı, Ankara 1965 s. 227.

³¹ Türklerin Ulum ve Funun. Hizmetleri, Derseâdel-Akdam Matbası, 1314 s.4.

³² Mustafa Kafalı “Cengiz Han” D.İ.A. IV/368.

³³ İbrahim Düzen, Aziz Nesefî'ye Göre Allah, Kâinat ve İnsan, Ankara 1991, s. 23.

II. NESEF ŞEHİRİ

A- ŞEHRİN İSİMLERİ ve MENŞE'LERİ: NESEF, NAHŞEB, KARŞİ

Nesef şehrinin asıl adı Nahşeb olup Arap coğrafyacıları Nesef demişlerdir.³⁴ Şimdiki adı olan Karşî ise ancak ondördüncü yüzyılda Çağatay Hanlarından Kebek (718/1326) ve Kazan Han (748/1347) tarafından şehirden iki buçuk fersah uzaklıkta bir saray yaptırıldığı zaman verildi. Karşî Moğolca'da saray manasına gelmektedir.³⁵

B. ŞEHRİN SINIRLARI

Şehir Buhara'nın 150 km Güney Doğusunda Kaşka- Derya Vadisinde bulunmaktadır. Vadide akan Keşk-rüz (Karşî) suyu güneyde Semerkand suyu ile Zerefşan'a paralel olarak akan Ceyhun Nehrine ulaşmadan kumlar arasında kaybolur.³⁶ İşte Nesef Şehri Keşk-Rüz Nehriyi teşkil eden iki suyun kesişme noktasında bulunur.

Nesef Belh'le bağlanan yol üzerinde Buhara'dan dört ve Belhten sekiz günlük mesafede idi.³⁷ Şehrin dört kapısı olup isimleri şunlardır: Neccar, Semerkand, Kiş, Güldin. Nehrin kıyısında köprü başında valinin sarayı bulunurdu. Cuma camii güldin kapısında, bayram namazı kılınan yer Neccar kapısının yanında idi.³⁸

Nesef düz bir arazide kurulmuş olup Keş şehri³⁹ tarafında şehre yaklaşık iki merhale mesafede dağlık arazi başlar. Ceyhun Nehri tarafında ise arazi düz ve çöl halindedir.⁴⁰

C. ŞEHRİN SOSYAL ve KÜLTÜREL DURUMU

Mütefekkirlerin istikâmet ve gelişmesindeki tesirleri ile onlarsın içinde yaşamış oldukları topluluk arsında sıkı bir bağ vardır. Zaten mütefekkirler, kendilerine bu zâviyeden bakılması gereken ictimai tezahürlerden başka bir şey değillerdir. Onlar mensup oldukları

³⁴ V.V.Barthold, Moğol İstilasına Kadar Türkler, (Haz. H. Dursun Yıldız.) T.T.K. Bas. Ank. 1990, s.147; V.Minorsky, "Nesef" İ.A.IX,40

³⁵ Ş. Sami, Kâmus-ul A'lam, İst. 1317, V/3510, V. Minorsky "Nahşeb" İ.A IX/40

³⁶ Ş. Sami, a.g.e. V/3510

³⁷ V. Minorsky "Nahşeb" İ.A IX/41

³⁸ V.V. Barthold, a.g.e.176-7

³⁹ Kiş yada Şehr-i Sabz olup Nesef'e üç günlük mesafede idi. Timur burada doğmuştur. V. Minorsky "Nahşeb" İ.A. IX/41.

⁴⁰ Ş. Sami, a.g.e. ,V/3510

topluluğun âdetlerinin te'siri altında kalırlar. Maddi ve manevi varlıklarının bir çok taraflarını içinde buldukları cemiyete borçludurlar. İçinde yaşadıkları topluluk onların ortaya çıkışlarına neşvünemalarına zihin, şuur ve hissiyatlarının gelişme ve tenvirlerine her bakımdan yardım ederler. Bu tesir maddi olsun, manevi olsun içine döküldüğü takdirde ferdi mensup oldukları cemiyete uygun şekillerde ortaya çıkaran bir kalıp vazifesi görür. ⁴¹Bu yüzden Nesefiler'in yetiştiği bu muhitin sosyal ve kültürel durumu hakkında kaynaklarda yer alan bilgileri sunmaya çalışacağız.

Nesef, Mâveraün-Nehr bölgesinin en mamur şehirlerinden biri olup bugün Özbekistan toprakları içerisinde yer alır. Denizden 820 km yükseklikte bulunan Nesef'in çevresindeki bağ ve bahçeleri çok geniş bir saha tutar. Şehir, kaldırımlarla döşenmiş, temiz sokakları tütün, üzüm v.b. mahsulleri etrafındaki sur ve kalesi, işlek ticareti, kama, bıçak, kılıç, v.b. silahlarla zarif ibrikler, kumaş, kama kılıfları v.b. araç-gereçlerin yapıldığı atölyeleriyle çevresindeki emsallerinden üstün bir görünüm arz etmekteydi. ⁴²

Nesef'in güney ve güneydoğuya giden yollar ile Afganistan'dan gelen yolların kesişme noktasında bulunması ticari ve kültürel açıdan gelişmesini kolaylaştırmıştır. Nesef'in Türkistan da kavşak bir yerde bulunması ⁴³, ortasından nehir akması sebebi ile ziraata müsait olması bir yerleşim merkezi olmasını kolaylaştırmıştır. İlimde yerleşik ve seçkin bir yer istediği için Nesef kültürel açıdan gelişmiştir. Ya'kut'a göre büyük bir şehir olup halkı kalabalık ve ziraatı boldu. Her fende ve ilimde bir çok ilim adamı yetişmişti. ⁴⁴

Ebul-Muin en-Nessefi'nin verdiği bilgiye göre Merv, Belh ve Horasanda ki diğer şehirler ile Mâveraün-Nehr bölgesinin bütünü hatta sınır boylarındaki Türk şerhleri de çok eskiden beri usulde ve fîrûda Ebu Hanife'nin mezhebine mensuptur. Özellikle Semerkand ulaması hem fıkıhı hem de hadisi bilen, kelimde derinleşmiş ve bölgedeki bid'atçilere ve dalalet ehline karşı amansız mücadele veren kişilerdi. ⁴⁵

Nesefiler'in yetiştiği ortam ve çevreyi daha iyi anlama imkanı bulmak için Nesef'e mensup olan bazı alimlerin isimlerini veriyoruz:

- 1- İbrahim b. Makel b. Haccac en-Neseffî (295/908)
- 2- Ahmet b. Ali Tahir en-Neseffî (300/951)
- 3- Muhammed b. Fadl (mekhul) Ebu Muti en-Neseffî (318/930)
- 4- Muhammed b. Zekeriyya b. Hüseyin en-Neseffî (344/995)

⁴¹ Muhammed b. Tavit et-Tanci, " Ebu Mansur el-Mâturidi" Ank. Üni. İlahiyat Fak. Dergisi, T.T.K. Basımevi, Ankara 1955, IV/I-II, s.2

⁴² Ş.Sami,a.g.e.V/ 3510

⁴³ V. Minorsky "Karşı", İ.A XI/364

⁴⁴ Ya'kut, Mu'cemu'l-Büldan V/285

⁴⁵ Ebu'l-Muin en-Neseffî, Tebsiratü'l Edille,(Tah. Hüseyin Atay), D.İ.B.Yay.,1/356,360

- 5- Ahmet b. Muhammed b. Mekhul Ebu'l-Bedi' en-Neseft (379/989)
- 6- Ebu Ahmet İsa b. Hüseyin b. Rebi en-Neseft (385/995)
- 7- Nasr b. Ahmet b. Muhammed b. Cafer b. Muhammed en-Neseft (396/1006)
- 8- Cafer b. Muhammed b. El-Mu'tez el- Musteğferen en-Neseft (905/1014)
- 9- Muhammed b. Ahmed b. Mahmud en-Neseft (414/1033)
- 10- Ömer b. Muhammed en-Neseft (414/1023)
- 11- Hüseyin b. Cafer b. Yusuf en-Neseft (425/1034)
- 12- Hasan b. Cafer b. Yusuf Ebu Ali en-Neseft (428/1037)
- 13- Cafer b. Muhammed b. Mu'tez Ebu'l Abbas en-Neseft (458/1056)
- 14- Hannad b. İbrahim b.
- 15- Muhammed b. Ömer Ebul Muzzeffer en-Neseft (465/1072)
- 16- Said b. İbrahim b. Muhammed b. İbrahim en- Neseft (474/1027)
- 17- El- Pezdevî Ebu'l Yusr Ali b. Muhammed en-Neseft (482/1089)
- 18- Yahya b. Muhammed b. İbrahim b. Muhammed en-Neseft (508/1114)
- 19- Ebu'l Mu'in Meymun b. Muhammed b. Muhammed en-Neseft (508/1115)
- 20- Meymun b. Ahmed b. Huseyn en-Neseft (513/1119)
- 21- İsmail b. Tahir b. Yusuf Ebu Turab en-Neseft (518/1125)
- 22- Ahmed b. Ebu'l-Müeyyed Ebu Hasr en-Neseft (518/1125)
- 23- İshak b. Muhammed b. İbrahim b. Muhammed en-Neseft (518/1124)
- 24- Yahya b. Tahir el Hüseyin en-Neseft (537/1142)
- 25- Abdulaziz b. Muhammed b. Ahmed b. İsmail Ebu Hafs en-Neseft (537/1142)
- 26- Abdulaziz b. Osman b.İbrahim Ebu Muhammed en-Neseft (533/1138)
- 27- Ahmet b. Ömer b. Muhammed b. Neseft (644/1266)
- 28- Abdulaziz b. Muhammed İzzu'd-din en-Neseft (686/1287)
- 29- Muhammed b. Muhammed b. Muhammed en -Neseft (686/1289)
- 30- Abdullah b. Ahmed b. Mahmud Ebu'l-Berâkat en-Neseft (710/1310)
- 31- Ali b. Muhammed b. Ali b. Ebu Bekr en-Neseft (719/1319)
- 32- Muhammed b. Ahmed b . Ahyed en-Neseft (836/1432)
- 33- Muhammed b. Abdullah Kayyim en-Neseft (838/1435)
- 34- Ahmed b. Ebubekr en-Neseft (1007/1598)⁴⁶

⁴⁶ Ömer Rıza Kehhale, el-Mu'cemü'l- Müellifin; el-Bağdâdi, Hediyyetü'l - Ârifin; Hacı Hâlife, Keşfü'z-Zunun; el-Bağdâdi, İzahu'l Meknun;el-Kuraşî, el-Cevahiru'l- Mudiyye; Zehebi, Siyerü A'lamü'n-Nübela;el-Leknevi, el-Fevaidü'l Behiyye ; İbn Kutluboğa, Tacü't-Teracim

İKİNCİ BÖLÜM

EBU'L-MUİN EN-NESEFİ'NİN HAYATI İLMİ ŞAHSİYETİ ve ESERLERİ

I. İSMİ, NESEBİ ve KÜNYESİ

Kaynaklarda Neseffî'nin ismi Meymun b. Muhammed b. Muhammed b. Mu'temid b. Ebi'Muti' Muhammed (Mekhul) b. Fadl en-Neseffî olarak geçmektedir.⁴⁷

Ebul-Mu'in'in soy kütüğünde değişik rivayetler bulunuyor. Ebul-Mu'in'in soyunu genellikle sekiz başa kadar çıkararak yazma nüshalardır. Tabakat kitapları ise beş, altı, yedi başa kadar sayıyor. Yedi başa kadar doğru olduğuna dair kanaatimiz Zehebî'nin "Siyerü'l-A'lamün-Nübela" adlı eserinde Müstağfirî'nin Tarihi Neseffî'ne dayanarak verdiği şu bilgiye istinat ediyor. Ebu-Muti Neseffî'nin asıl adı Muhammed b. Fadl olup Mekhûl onun lakabıdır. İşte bunu bilmeyenler Mekhûl'ı Muhammed'in babası zannetmiş olmalıdır ki Muhammed Mekhûl'ı Muhammed b. Mekhûl olarak almışlardır.⁴⁸

Ebul-Mu'in'in künyesi Kılıç Ali, Damad İbrahim ve Fatih nüshalarının dış sayfalarında Ebu'l-Mû'in olarak harekelenmiş ve açıklaması şöyle yapılmıştır. Ebul-Ma'in denmesinin sebebi gerçek onun dilinden pınar gibi aktığındandır. Ancak, bazı kaynaklarda, özellikle isimlerin doğru okunmasına dair eserler veren Zehebî ve İbn. Hacer gibi alimler bu künyenin Ebul-Mu'in şeklinde mimin zamme ile okunmasına tasrih etmişlerdir.⁴⁹

II. DOĞUMU ve VEFATI

Ebu'l-Mû'in'in doğum tarihine ilişkin kaynaklarda farklı bilgiler bulunuyor. Bazıları 418 hicri yılını verdikleri halde, bazıları da 438 hicri yılını veriyorlar.⁵⁰ Bu bilgiler arasında yirmi sene gibi bir fark bulunur. Biz, 537 hicri yılında vefat eden Ebu Hafs Ömer en-Neseffî'nin "el-Kand fi Ulema-i Semerkand" adlı eserinde Ebul Mu'in'in 25 Zilhicce 508 Hicri yılında yetmiş yaşında olarak vefat ettiğine dayanarak⁵¹ 438 hicri yılını doğum tarihi olarak kabul ediyoruz.⁵²

Ebul-Mu'in 508 Hicri (M. 1114) tarihinde vefatı hakkında ittifak vardır.⁵³

⁴⁷el-Kuraşi, Haydarabat-Dakkan 1332, a.g.e 2/189; İbn. Kutluboğa, a.g.e, s. 5-8; Zirikli, el-A'lam, VIII/301; Leknevi, el-Fevaidü'l-Behiyye, 216; Kehhâle, Mu'cemu'l-Müellifin XIII/66; el-Bağdâdi, el-Hediye, İst. 1955, 2/487; Zehebî, Siyer-i A'lamü'n-Nübela, 15/33

⁴⁸ Ebu'l-Mu'in en-Neseffî, Tebsiratü'l-Edille, (Tah.. Hüseyin Atay.) D.İ.B.Yay. Ankara 1993 Giriş c. 1 s. 9.

⁴⁹ Ebu'l-Mu'in Meymun b. Muhammed, a.g.e., "giriş" c.1, s.10.

⁵⁰ El-Bağdâdi (İsmail Paşa), Hediyyetü'l-Arifin, İst. 1955, 2/487; el-Bağdâdi, İzah el-Meknun, 2/156; el-Kuraşi, El-Cevâhirü'l-Mudiyye, Haydarabat, 1332, 2/189; Leknevi, el-Fevaidü'l-Behiyye, Mısır 1324, s. 216-217.

⁵¹ Zehebî, Siyerü'l-A'lamü'n-Nübela, 15/33.

⁵² Ebu'l-Mu'in Meymun b. Muhammed en-Neseffî, a.g.e., "Giriş", c.1 s. 10

⁵³ el-Bağdâdi, Hediyyetü'l-Arifin, 2/487; el-Kuraşi, a.g.e., 2/189; el-Leknevi a.g.e, 216; Zirikli, a.g.e. 8/301; Ömer Rıza Kehhale, a.g.e., 8/66

III. HOCALARI ve TALEBELERİ

Kaynaklarımızda Ebu'l-Mu'in'in hayatı hakkında yeterli bilgi bulunmamaktadır. Yaptığımız araştırma neticesinde Ebu'l-Mu'in'in hocaları hakkında bilgi edinemedik. Yalnız talebeleri hakkında iki isme ulaşabildik.

- 1- Alâuddîn es-Semerkandi⁵⁴
- 2- Ebu Hafs Ömer en-Neseî. Hüseyin Atay Tebsira'ya yazdığı girişte Ebu Hafs Ömer en-Neseî'nin Ebu'l-Mu'in'in öğrencisi olabileceğini ifade etmiştir.⁵⁵

IV. İLMİ ŞAHSİYETİ

Neseî şehri İslam ilim kültür hayatının canlı merkezlerinden biridir. Bu şehir pek çok ilim ve fikir adamının İslâm ilim ve fikir hayatına hediye etmiştir. Neseî nispeti ile anılan bir çok ilim adamının önde gelen simalarından biri de hiç şüphe yokki Ebu'l-Mu'in Meymun en-Neseîdir. Ebu'l-Mu'in en-Neseî kaynaklarda fıkıh ve kelâm alimi olarak geçmektedir.⁵⁶ Fakat O daha çok kelâmcılığı ile ma'ruf olmuştur.

Ebu'l-Mu'in, Gazâli'nin çağdaşlarındandı. Ondan onüç yıl sonra öldü. Çok yüksek bir kelâmcıydı. Ehl-i sünnetin akîde ve usûlüne bağlı kalarak bid'at ehline karşı mücadeleler vermiş, eserler kaleme almıştır. Mâturîdî mektebinin Mâturî'den sonra en büyük temsilcisidir. Fakat o Mâturî'den farklı bir dil kullanır. Mâturîdî felsefî terimlere başlangıç edecek terimler kullandığı halde, Neseî de bu tür tâbirlere hiç rastlanmaz. O Aristo geleneğinden uzaktır.⁵⁷ Buna karşılık o kendine has, bugünkü deyiimiyle "semantik metodunu" takip eder.⁵⁸

Ebu'l-Mu'in Mâturîdiye oranla daha çok açık ve anlaşılır olmasına rağmen eserlerinin yaygınlık kazanmamasının en önemli sebebi kullandığı "Semantik Metod"un zorluğudur. "Semantik" kelimenin anlamının nesneye dışarıdaki müsemmaya uygunluğunu söz konusu

⁵⁴ Ahmet Özel, Hanefi Fıkıh Alimleri, T.D.V. yay. Ankara, 1990, s. 44.

⁵⁵ Ebu'l-Mu'in en-Neseî, a.g.e., Giriş", c.1, s.10.

⁵⁶ Zirikli, el-A'lam, VIII/301; İbn Kutluboğa, a.g.e., s. 58; el-Bağdâdî, Hediyyetü'l-Ârifin, II/487; el-Kuraşî, a.g.e., II/189; W.Heffening, İ.A. "Neseî" IX/195; İ.Parmaksızoğlu, "Neseî", Türk Ansiklopedisi I/200.

⁵⁷ Şerafeddin Gölcük, Kelâm Tarihi, Esra Yay. Konya, 1992, s. 127.

⁵⁸ Said Yazıcıoğlu, "Mâturîdî Kelâm Ekolünün İki Büyük Siması Ebu Mansur Mâturîdî ve Ebu'l-Muin en-Neseî", A.Ü.İ.F.D. XXVII/296.

eden kelimenin anlamının ilmidir.⁵⁹ Ebu'l-Mu'in semantiğe dayandığı için isabetli fikirler ortaya koymuştur.

Ebu'l-Mu'in semantiği şu şekilde kullanır: İman tasdikten ibarettir. Bunun vardığı sonuç yani terim manası, Hz. Muhammed'in Allah katından getirdiği şeyi tasdik etmektir. Tasdik yalanlamaya ve tekzib etmeye zıttır. Çünkü tereddüt etmek hiçbir hüküm vermeden durmaktır. Duran bir kimse tasdik etmiş olmaz. Buna göre mukallidin imanı sahih olmaktadır. Çünkü imanın aslı olan tasdik onda bulunmaktadır.⁶⁰

Nesefî, iman kelimesinin sözlük manasının tasdik olduğunu ileri sürmekle eş anlamlı olduğuna hükmetmiş ona çok önemli bir hüküm yüklemiştir. Oda bu tasdik bulunan kimsenin iman etmiş olacağıdır. Bu anlayış ve anlatış kelimenin delâletinden ileri geliyor. Bu gibi tahlil ve kelimenin etimolojik ince anlamı, bilim oluyor. Mukallid, delile dayanmadığından günahkar olacağı veya imanın kabul edilemeyeceği tartışması, iman kelimesinin veya tasdik kelimesinin kök ve etimolojik anlamlarından doğmayıp dışardan katılmak istenen anlamlardan ve şartlardan dolaydır. Bu durum misalle de daha anlaşılıyor ki Ebu'l-Mu'in semantiğe dayanıyor ve bundan dolayı da daha isabetli bir fikir ve anlayış ortaya konuyor.⁶¹

Nesefî'nin öncülüğünü yaptığı bu Metod ondan sonra takip edilmemiş, dolayısıyla fazla bir gelişme gösterememiştir.⁶² Mehmet Aydın Ankara'da yapılan Kur'an-ı Kerim Tefsiri İstişarî toplantısında (11-12 Haziran 1994) bir metin nasıl anlaşılır, kelimeler arasındaki bağlar nasıl kurulur, sentax, semantik nasıl görülür... Bu Fransa'da, Almanya'da anlam bilimi dedikleri şeyin en canlı konu olduğunu bizim bu bilgilerden istifade edip teorik zemini sağlam tutmamız geldiğini ısrarla savunmuştur.⁶³ M. Aydın bu ifadeleri üstünde düşünüldüğü zaman semantik metodun kullanılmasının zaruri olduğu anlaşılıyor. Biz Ebu'l-Mu'in bu metodunu ihmal etmeyip, kullanıp geliştireseydik bugün bu metodu Almanya ve Fransa'dan öğrenmek zorunda kalmazdık.

Ebu'l-Mu'in eserlerinden muhaliflerin fikirlerini de objektif olarak yansıtır. Bu yönüyle onun Tebsira'sı, Kelâm Tarihi bakımından belki de başka biri hiçbir yerde bulunamayacak bilgiler ihtiva etmektedir.⁶⁴

Nesefî, Eş'arilere karşı sert bir tutum içindedir. Meselâ Tebsira'nın fiil bahsinde bir konudan bahsederken "...bu Ehl-i Sünnet Mezhebidir. Eş'ariye gelince ..." ifadesinden onun Eş'ariyi Ehl-i Sünnet dışında gördüğü anlaşılmaktadır.⁶⁵

⁵⁹ Ebu'l-Mu'in, a.g.e., "Giriş", c. I, s. 17.

⁶⁰ Ebu'l-Mu'in, Tebsirâ, I/38.

⁶¹ Ebu'l-Mu'in, a.g.e., c.I, s. 18.

⁶² Said Yaazıcıoğlu, a.g.m. XVII/296.

⁶³ Kur'an-ı Kerim Tefsiri, İstişarî Toplantı Notları, D.İ.İ.B. Yay. Ankara 1995, s. 66.

⁶⁴ Said Yazıcıoğlu, Mâturidî ve Nesefiye göre İnsan Hürriyeti Kavramı, M.E.B. Yay. İst. 1997, s. 15.

Ebu'l-Mu'in en-Nesefi eserlerinde klasik kelâm kitaplarının tertibini devam ettirir.⁶⁶
Konular ilim ve varlık bahsiyle başlayıp imamet bahsiyle noktalar.

Nesefi'nin Mâturîler arasında yeri, Gazali'nin Eş'ariler arasındaki yeri gibidir.⁶⁷

V. ESERLERİ ⁶⁸

a. Şerh el-Camiu'l-Kebir: Fıkha dairdir⁶⁹ : Ebu Abdullah Muhammed b. Hasan Şeybanî (187/802) eserinin şerhidir

b. Menahicü'l-Eimme: Usûlü Fıkha dairdir.⁷⁰

c. İzhü'l-Mehhâce Li Kevni'l-Akl-i Hücce.⁷¹

d. Et-Temhid fi Kavaid it-Tevhid: Tebsiratü'l-Edille'nin fihristi mahiyetindedir.⁷²

e. Bahru'l-Kelâm fi İlmi't-Tevhid: Kahire'de 1911 (1329 H.)'de basılmış olup dinî dalâletlerden bahseder. Konya'da 1977 yılında Cemil Akpınar tarafından "İslâm İnançları ve Mezhepler Arasındaki Görüş Farkları" adıyla tercüme edilmiştir.

f. Tebsiratü'l-Edille: Ebu'l-Mu'in en-Nesefi'nin en hacimli ve muhtevalı eseridir.⁷³

Tebsiratü'l-Edille Hüseyin Atay tarafından iki cilt halinde yayına hazırlanmış, birinci cildi 1993 yılında Ankara'da yayınlanmış. İkinci cildi yayın hazırlıkları sürmektedir.

⁶⁵ Said Yazıcıoğlu, a.g.m., XXII/296.

⁶⁶ Bekir Topaloğlu, Kelâm İlmi Giriş, Damla Yay. İst. 2000, s.60.

⁶⁷ A. Saim Kılavuz, İslâm Akâidi ve Kelâma Giriş, Ensar Neş. İst. 1998, s.284.

⁶⁸ İbn Kutluboğa, Tacü't-Terâcim, s. 78. Leknevî, el-Fevaid, s. 216. Zirikli, el-A'lam, 8/301.M. Şerafeddin "Türk Kelâmcıları",D.F.İ.F.M.,XXIII/4. Muhiddin Bağçeci, "Kelâm İlmine Giriş", Kayseri 2000 s. 26. Metin Yurdagür, "Bibliyografik Bir Kelâm Tarihi Denemesi", İst. 1989, Ertu Mat. s. 33; W. Heffening, "Nesefî", İ.A, IX/199 ; Ahmet Özel, a.g.e. s. 44.

⁶⁹ Hacı Halife, Keşfü'z-Zunun, 570; M. Said Yazıcıoğlu, a.g.e. s. 22; Leknevî, a.g.e. s. 216; Ahmet Özel, a.g.e. s. 44; Şerafeddin Gölcük, Kelâm Tarihi, s. 128.

⁷⁰ Hacı Halife, a.g.e. s. 1845; İsmail Paşa, İzahü'l-Meknun 2/563; Leknevî, a.g.e. s. 216.

⁷¹ İsmail Paşa, İzahu'l-Meknun, 1/156; Zirikli, el-A'lam, 8/301; Ahmet Özel, a.g.e. s. 44.

⁷² Şerafeddin Gölcük, Kelâm Tarihi, s. 128; Ebu'l-Mu'in en-Nesefî, Tebsira, "Giriş", s. 11; Said Yazıcıoğlu a.g.e. s. 17.

⁷³ W. Heffening, "Nesefî", İ.A IX.199; Zirikli, el-A'lam, XIII/301; Leknevî, el-Fevaid, s. 216.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

BURHANEDDİN EN-NESEFİ'NİN HAYATI, İLMİ ŞAHSİYETİ ve ESERLERİ

I. İSMİ, NESEBİ ve KÜNYESİ

Kaynaklarda tam ismi Burhaneddin Muhammed b. Muhammed b. Muhammed, Künyesi Ebu'l-Fadl olarak geçmektedir.⁷⁴

II. DOĞUMU-VEFATI

Doğum tarihi hakkında ihtilaf vardır. Bazıları⁷⁵hicri 600derken diğerleri⁷⁶ 606 demektirler.

Burhaneddin en-Neseî 22 Zilhicce 687 tarihinde Bağdat'ta vefat etti⁷⁷

III. HOCALARI ve TALEBELERİ

Hayatından bahseden kaynaklar hocaları hakkında bilgi vermezler. Talebeleri hakkında ise yalnız Ebu'l-Muhammed el-Birzâlî'nin ismini verirler.⁷⁸

IV. İLMİ ŞAHSİYETİ

Kaynaklarda genelde Mâturidî Kelamcıları özelde ise Burhaneddin en-Neseî hakkında yeterli birlik yoktur. Mevcut bilgiler birbirinin tekrarı mahiyetindedir.

Kaynaklar⁷⁹O'ndan Müfessir, Muhaddis Usulcü, Fakih , Mantıkçı, Hakim ve Müteteklim olarak bahsederler. O Bağdat'ta yaşamış ve orada vefat etmiştir.

⁷⁴El- Kurâşi, III/351; Kutluboğa,a.g.e., s.85; Leknevî,a.g.e., s. 194; Zirikli,a.g.e., VII/260; Ahmet Özel, a.g.e. s.69; Kehhâle,a.g.e., XI/297

⁷⁵Kehhâle, a.g.e XI/297; Leknevi, a.g.e. s.194

⁷⁶el- Kurâşi, a.g.e. III/351; Ahmet Özel, a.g.e., 69

⁷⁷el- Kurâşi, a.g.e., III/351; İbn. Kutluboğa, a.g.e s.85; Leknevî, a.g.e. s.194; Zirikli, a.g.e. VII/260

⁷⁸Ahmed Özel a.g.e s.69; Zirikli, a.g.e VII/260; el-Kuraşi, a.g.e III/351; Leknevi,a.g.e. s.194

⁷⁹Zirikli, a.g.e VII/260; el-Kurâşi, a.g.e., III/351; Leknevî, a.g.e. s.194

V. ESERLERİ⁸⁰

- 1- El-Mukaddimetü'l-Burhâniyye fi'l- Hilâf
- 2- El-Usûl fi İlmi'l-Cedel
- 3- Menşeu'n-Nazar fi İlmi'l-Hilâf
- 4- Taârrudât
- 5- Telhisu't-Tefsiri'l-Kebir er-Râzî
- 6- Şerhu'l-İşarat li İbn. Sina fil-Mantık ve'l-Hikme
- 7- Şerhu Risaletü'l-Kudsiyye bi Edilletiha

⁸⁰ el-Bağdadî, el- Hediye, II/135-136; el-Kuraşi, a.g.e. II /.127; Kehhâle, a.g.e. XI/127

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

EBU'L-BERAKAT EN-NESEFİ'NİN HAYATI İLMİ ŞAHSİYETİ ve
ESERLERİ

I. İSMİ, NESEBİ ve KÜNYESİ

Kaynaklarda tam ismi Abdullah b. Ahmed b .Mahmud, Künyesi Ebu'l-Berakat, Lakabı Hâfızuddin en-Nesefî olarak geçmektedir. Ayrıca onun için Sadru'l-İslâm, Muhyi's-sünne, Kâşîfî'l Hakaik Müleyyinü'l-Usul ve'l-Furu've'l-Hâfızu'l-Hak gibi ifadelerde kullanılmıştır.⁸¹

II. DOĞUMU ve VEFATI

Ebu'l Berakat en-Nesefî'nin doğum tarihi kesin olarak bilinmemektedir. Semerkand ile Ceyhun arasındaki Nesef Şehrinde doğan Nesefî Şemsü'l-Eimme Muhammed b. Abdu's-Settar el-Kerderi (642/1244)'den ders okuduğuna göre bundan önceki bir tarihte muhtemelen VII. Asrın ilk çeyreğinde (625) doğmuş olmalıdır.⁸²

Nesefî 710 yılında Bağdat'a gitmiş ve dönüşte İzac (Huzistan)'da Rebiu'l-Evvel 710 (Ağustos 1310)'da vefat ve oraya defnedilmiştir.⁸³

III. HOCALARI ve TALEBELERİ

Nesefî bir çok hocadan ders almıştır. kaynaklardan⁸⁴tesbit edebildiklerimiz şunlardır:

- 1- Şemsü'l-Eimme Muhammed b. Abdu's-Settar el-Kerderi
- 2- Hamiduddin ed-Darir Ali b. Muhammed
- 3- Bedruddin Muhammed b. Abdulkerim
- 4- Ahmed b. Muhammed b. El-Attabî

Ebu'l-Berakat el-Kuddiye es-Sultaniye medresesinde müderrislik yapmıştır, bir çok talebe yetiştirmiştir.

- 5- Muzafferrü'd-din İbn. es-Saati
- 6- Hüsameddin el-Signaki

⁸¹ el-Kurâşî, a.g.e. I/270; İbn. Kutluboğa, a.g.e s.22; Leknevi, a.g.e, 101; Kehhâle, a.g.e. VI/32; Ş. Sami, a.g.e s.4575; Bedrettin Çetiner, "Nesefî" Şamil İsl. Ans. .IX./213

⁸² Temel Yeşilyurt, Ebu'l-Berakat en-Nesefî ve Belli Başlı Kelami Görüşleri, Şanlıurfa,1998, (Basılmamış Doktora Tezi), S.24.

⁸³ Leknevî, a.g.e 102; Zirikli a.g.e. IV/192

⁸⁴el- Kurâşî, a.g.e. II/294; İbn. Kutluboğa, a.g.e s,30; Leknevî, a.g.e. s.102 ; W. Heffening, "Nesefî",İ.A., IX/199, Ö. Nasuh Bilmen a.g.e. I/439

IV. İLMİ ŞAHSİYETİ

Kaynaklar Ebu'l-Berakat en-Neseî' den Fıkıh ve Kelam alimi olarak bahsederler. Fakat O daha ziyade Fıkıh sahası ile meşgul olmuştur.⁸⁵

Ebu'l-Berakat Neseî' te yetişen pek çok alim arasında mümtaz bir mevkie sahiptir. O yazdığı eserler yanında müderrislik yapmak sureti ile bir çok talebe yetiştirmiş her yönü ile velûd bir alimdir. Bazıları onu "mezhepte müctehid"lerin sonuncusu olarak itibar ettiği de kaydedilmektedir.⁸⁶

Neseî Kelam'la da meşgul olmuş bu konuda Medarik adlı tefsirinin girişinde amacının Ehlü's-Sünne ve'l-Cemaa'nın görüşlerini izah edip bid'at ve dalalet ehlinin batıl görüşlerini çürütmek olduğunu belirtmiş, eserinde Mu'tezile, Kerramiye, Cehmiyye, Havaric gibi fırkaların görüşlerini Kur'an'dan deliller getirerek çürütmeye çalışmıştır.⁸⁷

O özellikle kelâmi konuları ihtiva eden ayetlerin tefsirinde mezhebinin görüşlerini açıklamaya, delillendirmeye gayret sarfetmiştir.

O, tefsirinde birkaç yerde açıkça Ebu'l-Mansur el-Mâturidi'den nakillerde bulunmuştur. O her ne kadar bir müfessir ve Fakih olarak tanınıyorsa da Kelam sahasını ihmal etmemiş bu konuda müstakil eserler yazması yanında tefsirinde Ehlü's-Sünne akidesini tebellür ettirmeye özen göstermiş, Ehlü's-Sünne akidesi dışına çıkmış, bütün mezheplere karşı tavır almış, onların fikirlerini ve delillerini çürütmeye çalışmıştır.⁸⁸

Ebu'l-Berakat Hadis'e küçümsenemeyecek derecede önem vermiştir. Fakat o Medarik'te Hadislerin kritiğine girmemiş, sıhhati hakkında değerlendirme yapmamıştır.⁸⁹

V. ESERLERİ

Ebu'l- Berakat'ın kaynaklarda ⁹⁰ zikredilen eserleri şunlardır.

- a. Fâide Muhimme li-Def'i-Kulli-Nazile Muhimme
- b. Fedai'l-A'mal
- c. El-Kâfi
- d. Kenzul-Dekaik
- e. El-Kunye fil-Fıkıh

⁸⁵ W. Haffening "Neseî", İ.A. IX/199

⁸⁶ Leknevî, a.g.e s.40

⁸⁷ Bedrettin Çetiner, a.g.e. s.44

⁸⁸ Bedrettin Çetiner, a.g.e. s. 76

⁸⁹ Bedrettin Çetiner, a.g.e. s. 107

⁹⁰ W. Haffening, "Neseî", İ.A, IX/199; İbn. Kutluboğa , a.g.e. s.30; Leknevî, a.g.e, 102; Kurâşî a.g.e. II/294

- f. El- Le A' lil Fahıra fi Ulimil Ahira
- g. El-Menafi
- h. Menarül-Envar
- i. Mi'yarün-Nazar
- j. El-Münevvir
- k. El-Müsaffa
- l. El-Müstesfa
- m. Şerhü'l-Müntaha fi Usuli'l –Mezheb
- n. El-Mustevfa
- o. Şerhu'l-Hidaye
- p. Şerhu'l-Kasideti'l-Lamiyye fit-Tevhid
- q. Umdetü'l Akaid
- r. El-Vâfi fil-Furu'
- s. Medariküt-Tenzil ve Akaiku't-Te'vil

BEŐINCI BÖLÜM

EBU HAFS ÖMER EN-NESEFİ'NİN HAYATI, İLMİ ŐAHSİYETİ,
ESERLERİ ve İTİKÂDİ GÖRÜŐLERİ

A. EBU HAFS ÖMER EN-NESEFİ'NİN HAYATI, İLMİ ŞAHSİYETİ ve ESERLERİ

I. İSMİ, NESEBİ VE KÜNYESİ

Ebu Hafs künyesiyle Necmü'd-Din eş-Şeyh, Siracü'd-Din, İmamü'l-Ecell, Müfti's-Sekaleyn gibi lakablarla meşhur Ömer en-Neseфі'nin tam ismi Ömer b. Muhammed b. Ahmed b. İsmail b. Al i b. Lokman'dır.⁹¹

II. DOĞUMU ve VEFATI

Ömer en-Neseфі'nin doğum tarihi hakkında ihtilaf vardır. Bazı kaynaklar Hicri 460'ta⁹² bazıları ise 461 veya 462'de⁹³ doğduğunu söylerler.

Kaynakların bildirdiğine göre ise h. 537 yılı Cemadiye'l-Ulâ ayının on ikinci gecesi olan Perşembe gecesi yetmiş beş yaşındayken Semerkand'da vefat etmiştir.⁹⁴

III. HOCALARI ve TALEBELERİ

Neseфі ilmi faaliyetlerin yoğun olduğu Mâveraü'n-Nehr bölgesinde yaşamış pek çok âlimden ders almıştır.

Neseфі'nin kendilerinden ders aldığı ve isimleri bilinen hocalarını şöylece sıralamak mümkündür:

1- Ebu'l-Yusr Muhammed b. Muhammed b. Hüseyin el-Pezdevî⁹⁵

Ebu'l-Yusr'nin şöhreti ve eserleri Ebu Hafs Ömer en-Neseфі sayesinde yayılmıştır.

Leknevî'nin ⁹⁶bildirdiğine göre Neseфі'nin ilmî silsilesi İmam Ebu Yusuf ve İmam Muhammed'e kadar uzanmaktadır. Şöyle ki, Neseфі (Ö. 537), el-Pezdevî'den; el-Pezdevî (ö.

⁹¹ el-Kuraşı, el-Cevahiru'l-Mudiyye, I/394; İbn Kutluboğa, a.g.e, 47; Kehhâle, VII/305; Leknevî, a.g.e. 149; el-Bağdâdî, Hediye, I/783; Zirikli, el-A'lam, V/222.

⁹² Leknevî, a.g.e. 149; Zirikli, a.g.e. V/222; Ömer Nasuhi Bilmen, Büyük Tefsir Tarihi II/163; Şerafeddin Gölcük, Ehl-i Sünnet Akâidi, s. 14.

⁹³ el-Kuraşı, a.g.e., I/394; İbn Kutluboğa, a.g.e, 47; Kehhâle, VII/305.

⁹⁴ el-Kuraşı, a.g.e., I/394; İbn Kutluboğa, a.g.e, 47; Leknevî, a.g.e. 149; Zirikli, a.g.e. V/222; W. Heffening İ.A. IX/199.

⁹⁵ el-Kuraşı, a.g.e., I/394; Leknevî, a.g.e. 149; Ömer Nasuhi Bilmen, a.g.e. II/463.

⁹⁶ Leknevî, el-Fevaidü'l-Behiyye, s. 149.

493) Ebu Ya'kub Yusuf el-Yesâri'den; el-Yesâri, Ebu İshak el-Hâkim en-Nevkadi'den; en-Nevkadi(ö.434) Muhammed b. Abdullah b. Muhammed b. Ömer Ebu Ca'fer el-Hinduvânî'den; el-Hinduvânî (ö.362) Muhammed b. Ahmed Ebu Bekr el-İskâf, Ebu Bekr el-A'meş Muhammed b. Sa'id ve Ahmed b. İsmet Ebu'l-Kâsım es-Saffar'dan ders almıştır. el-A'meş (340) Muhammed b. Ahmed Ebu Bekr el-İskâf'dan; Ebu Bekr el-İskâf (333) Muhammed b. Seleme Ebu Abdullah'dan; Muhammed b. Seleme (ö. 278) Ebu Süleyman el-Cüzcânî'den; el-Cüzcânî (200) İmam Muhammed'den; İmam Muhammed (189) hem İmam Yusûf hem de İmam-ı A'zam Ebu Hanife'den ders almıştır.

Görüldüğü gibi Mâturudî ekolünün güçlü imamı Neseфі'nin ilimdeki silsilesi hocaları vasıtasıyla İmam-ı A'zam'a dayanmaktadır.

2- Ebu Muhammed İsmail b. Muhammed et-Tenuhî en-Neseфі⁹⁷

3- Ebu Ali el-Hasan b. Abdi'l-Melik en-Neseфі⁹⁸

4- Muhammed b. Ahmed b. Mahmud en-Neseфі⁹⁹

el-Kuraşı, Neseфі'nin hocalarının isimlerini "Ta'dadü'ş-Şuyuh li Ömer" isimli harf sırasına göre tertip edilmiş bir kitapta topladığını nakleder.¹⁰⁰

5- Ebu Bekr Muhammed b. El-Fadl el-Buhârî¹⁰¹

6- Ebu Mu'in Meymun b. Muhammed en-Neseфі¹⁰²

Ebu Hafs pek çok hocadan istifade ettiği gibi pek çok da talebe yetiştirmiştir.

Kaynaklarda isimleri zikredilen talebeleri şunlardır:

1- Oğlu Ebu'l-Leys Ahmed b. Ömer¹⁰³

2- Ömer b. Muhammed b. Ömer el-Âkilî¹⁰⁴

3- Musa b. Abdullah el-Ağmetî¹⁰⁵

4- Ebu Bekr Ahmed el-Belhî¹⁰⁶

5- Burhanu'd-din Ali b. Ebi Bekr el-Merginânî¹⁰⁷

6- El-İmam Ebu'l-Fadl Muhammed b. Abdilcelil b. Abdilmelik b. Ali b. Haydar es-Semerkindî¹⁰⁸

⁹⁷ el-Kuraşı, a.g.e., I/394; Kehhâle, VII/306.

⁹⁸ el-Kuraşı, a.g.e., I/394.

⁹⁹ Leknevi, a.g.e. 157.

¹⁰⁰ el-Kuraşı, a.g.e., I/395.

¹⁰¹ Ahmet Özel, a.g.e. s.47.

¹⁰² Ebu'l-Mu'in, Tefsira, "Giriş", c. I, s. 10.

¹⁰³ Leknevi, a.g.e. 149; el-Kuraşı, a.g.e., I/394.

¹⁰⁴ el-Kuraşı, a.g.e., I/394.

¹⁰⁵ el-Kuraşı, a.g.e., I/397.

¹⁰⁶ Leknevi, a.g.e. 149.

¹⁰⁷ el-Kuraşı, a.g.e., I/395.

¹⁰⁸ Katip Çelebi, a.g.e. I/296.

IV.İLMİ ŞAHSİYETİ

Yüze yakın eser veren Neseî ilmi ile temayüz etmiş ender şahsiyetlerden biridir. Kaynakların belirttiğine göre çok yönlü bir şahsiyettir. O fakihtir, edebiyatçıdır¹¹⁰ mükellim¹¹¹, müfessir, muhaddis, nahivci, lügatçı ve tarihçidir.¹¹²

Necmeddin en-Neseî, asrın en büyük fıkıh ve ahkâm bilginlerin ve Hanefî Mezhebinden olup, Akâidü'n-Neseî'yi yazmış ve Mâturudî Mezhebinin fikhına dair ortaya koyduklarıyla meşhur olmuştur.¹¹³

Neseî'nin bütün kitapları ve özellikle Akâidi çok geniş ilgi ve alaka görmüş, özellikle Mısır, Türkiye ve Hindistan'da¹¹⁴ asırlarca medrese ve hatta üniversitelerde ders kitabı olarak okutulmuştur.¹¹⁵

Ömer en-Neseî Cedel ilmine dâir ilk defa eser yazan Âmidî'yi takip etmiş ve bu alanda eser telif etmiştir.¹¹⁶

Ömer en-Neseî'nin en ünlü eseri Akâidi. O bu metni ile ilim dünyasında asırlardan beri kendisinden bahsettirmektedir. Kelâm ve Akâid konularına çağının gereklerini göz önünde tutarak kısa, açık ve veciz bir üslupla Akâidinde temas eden Neseî'nin bu özlü metni yazıldığından beri dikkati en fazla çeken ve okunan Akâid metni olmuştur.¹¹⁷

Neseî, Sümâni'ye göre tasnif etmiş olduğu hadis kitaplarında isimlerin değişmesi ve rivayet zincirinde bazı isimlerin değişmesi gibi hataları olan bir zattır¹¹⁸. Fakat Kutluboğa "kim böyle bir hatadan hâlî kalabilir ki" diyerek Neseî müdafaa etmiştir¹¹⁹.

Neseî'nin hayatından bahsederken O'nun iki mühim seyahatini zikrederler. O bu seyahatlerinden birisini Mekke-i Mükerrremeye yapmış ve orada devrin en meşhur âlimi

¹⁰⁹ Leknevi, a.g.e. 162.

¹¹⁰ El-Kurâşâ, a.g.e. I/394, Leknevi, a.g.e. 149; el-Bağdâdî, Hediye, I/783; Kehhale, a.g.e. VII/306.

¹¹¹ Leknevi, a.g.e. 149; Kehhale, a.g.e. VII/305; W. Haffening "Neseî", İ.A.; 199 İ. Parmaksızoğlu, "Neseî" T...A, XXV/200 ; Ahmet Özel, a.g.e. s.47; M.Şerafeddin, "Türk Kelamcıları", D.F.İ.F.M. s. 4.

¹¹² Leknevi, a.g.e. 149; Zirikli, a.g.e. V/222.

¹¹³ Şerafeddin Gölcük, a.g.e. Mukaddime, 14.

¹¹⁴ Süleyman Uludağ, Kelâm İlmi ve İslam Akâidi, Dergah Yay. İstanbul, 1991, s. 65.

¹¹⁵ Said Yazıcıoğlu, İslam Düşüncesinin Tarihsel Gelişimi, s. 144.

¹¹⁶ İbn Haldun, Mukaddime (Ter: S. Uludağ), Dergah Yay. İst. 1983, II/1972.

¹¹⁷ Şerafeddin Gölcük, a.g.e. s.134.

¹¹⁸ el-Kurâşî, a.g.e. I/394.

¹¹⁹ Kutluboğa, a.g.e. 47.

Zemahşerî (ö. 538) ile görüşmüştür¹²⁰. Neseî ikinci seyahati de hac dönüşü Bağdat'a olmuştur. Bağdat'ta kaldığı bu sırada bir taraftan Tatviru'l-Asfar li Tahsili'l-Ahbar isimli kitabını okutmuş, öbür taraftan İsmail b. Et-Tenuhî'den hadis okumuştur¹²¹.

Ömer en-Neseî'nin kelâm ilmi ile o sahada eser yazabilecek derecede bilgili olmadığı iddiası vardır¹²². İslami ilimler sahasındaki tarihi gelişme dikkate alınacak olursa o dönemde ilmi meşguliyet içinde olan kişilerin çalışmalarını belli sahaya hasretmek mümkün değildir. Nitekim Ömer en-Neseî'nin tefsir, hadis, fıkıh, edebiyat ve tarihle meşguliyeti meşhur ise de, çalışmalarını kelâm sahasına taşımadığını bu sahada eser vermemiş olabileceğini ileri sürmek mümkün değildir.

Neseî'nin eserlerini incelediğimizde dört eserinin kelâm sahası ile alakalı olduğunu görürüz.

1- Metni Akâid.

2- Nazmü'l-Camii's-Sağiri: Hasan eş-Şeybânî'nin (ö. 189) Camii's-Sağir isimli kitabını Neseî nazm haline getirmiştir. Neseî bu manzumenin evvelinde sonları "R" harfiyle biten seksen bir beyitlik Akâide dâir bir kaside kaleme almıştır¹²³.
Kitap Hanefî fikhî furûu ile ilgilidir.

3- Kitap fi Mezâhibi'l-Mutasavvıfa:¹²⁴

Ömer en-Neseî bu eserinde tasavvuf yolunu akidevî açıdan inceleyerek on iki fırkaya ayrılmış ve bunlardan sadece bir tanesinin doğru yol üzerinde olduğunu geri kalanların bid'at ve dalâlet içinde olduklarını belirtmiştir. Neseî şöyle der: "Yukarıda belirttiğimiz ve sayılarını on bir olarak tesbit ettiğimiz bid'at, dalâlet ve şekavet içindeki mutasavvıfların yolundan, onlarla düşüp kalkmaktan ve kendilerine tâbi olmaktan sakınınız. Bunları zelil etmek için çaba harcamak şeriâte göre farzdır"¹²⁵

Bid'at ve dalâlet ehlini zelil kılmayı farz kabul eden Ömer en-Neseî'nin hayatında kelâmla uğraşmayarak bu farzı ihmal ettiği söylemek mümkün değildir.

4- Manzumetü'n-Neseîyye: Bu eser Ebu Hanife iki talebesi ve Şafî ile Mâlikî arasındaki akide farklarından bahseder¹²⁶

¹²⁰ el-Kurâşî, a.g.e. I/394.

¹²¹ Hüdaverdi, Adam, Necmu'd-Din Ömer en-Neseî ve Akîdesi, Selçuk Ü. Sos. Bil. Ens. Konya, 1987, (Basılmamış Y.L. Tezi), s. 24.

¹²² Süleyman Uludağ, Kelâm İlmi ve İslam Akâidi, s. 44.

¹²³ el-Kurâşî, a.g.e. I/394; Taşköprüzade, a.g.e. I/27; Katip Çelebi, a.g.e. I/564; Leknevi, a.g.e. 149; Bağdâdî, a.g.e., I/783; Kehhale, a.g.e. VII/306; Zirikli, a.g.e., V/222.

¹²⁴ Br., Suppl, I/762, Kelâbâzi, Taarruf (Çev:S. Uludağ) Dergah Yay. 1992, s. 260.

¹²⁵ Kelâbâzi, Taarruf (Çev:S. Uludağ), s. 262.

¹²⁶ W. Heffening İ.A. "Neseî" IX/200.

V.ESERLERİ ¹²⁷

Neseîî yetiştiiği çevre itibariyle her türlü ilimle meşgul olmuş yüze yakın kitap telif etmiştir. Eserlerinden bazıları şunlardır:

1. Menhecü'd-Dirâye fi Furui'l-Hanefiyye
2. El-Fetâva
3. El-Hasâil fi'l-Mesâil
4. El-Hasâil fi'l-Furu'
5. Kitabu Zelletü'l-Kârî
6. Kaydü'l-Evâbid
7. Kitabu'd-Dâir fi'l-Fikh
8. El-Yâkuta
9. Yevâkitu'l-Mevâkit
10. Şerhü'l-Camiu's-Sahih
11. Nazmü'l-Camii's-Sağir
12. El-Ekmel Ve'l-Etvel
13. Et-Teysir fi't-Tefsir
14. Kitabu'l-Kant fi Ulemâi Semerkand
15. Tarih-i Buhâra
16. Risale fi'l-Firaki'l-İslâmiyye
17. Ta'dâdu's- Şuyuh-i Ömer
18. El-Eş'ar bi'l-Muhtar mine'l-Eş'âr
19. El-Mu'tekîd
20. Tatvilü'l-Esfar li-Tahsili'l Ahbâr
21. Münebbihât
22. El-Hâdi fi'l-Kelâm
23. El-Hısn
24. Manzumetu'n-Neseîîyye
25. Meşâriu's-Şerâi'
26. Metnu'l-Akâid

¹²⁷ el-Kurâşî, a.g.e. I/394; Taşköprüzade, a.g.e. I/27; Leknevi, a.g.e. 149;el-Bağdâdî, Hediyye, I/783; Kehhale, a.g.e. VII/305; Zirikli, a.g.e., V/222; Kutluboğa, a.g.e. 47;Ömer Nasuhi Bilmen, a.g.e. II/463.

METNÜ'L ÂKAİDİN ÂİDİYETİ ve ŞERHLERİ TARTIŞMASI

Metnin müellifi hakkında ihtilaf edilmiştir. Zurkanî (Ö. 1122) El-İmam Şihabu'd-Din Ebi'l-Abbas Ahmed b. Muhammed el-Kastalânî el-Mısırî (Ö. 923)'nin el-Mevahibül-Ledüniyye" isimli kitabına yazdığı şerhinde (Şerhül-Mevahib) kitabı Ebu'l-Fazl Muhammed b. Muhammed b. Muhammed Burhaneddin en-Neseî (Ö.687)'ye nisbet etmiştir¹²⁸.

Ö. Nasuhi Bilmen¹²⁹ ve Leknevî¹³⁰ Zurkani'nin bu görüşünü esas alarak kitabı Burhaneddin en-Neseî'ye nisbet etmişlerdir.

Bekir Topaloğlu¹³¹ ve M. Saim Yeprem¹³² ise Leknevî'nin Zurkânî'den yaptığı nakle dayanarak kitabı aynı zata nisbet etmiştir.

Neseî akâidinin en büyük ve en meşhur şarihi olan Taftazani¹³³ Katip Çelebi¹³⁴, Bağdadi¹³⁵, Sergis¹³⁶, Kehhale¹³⁷, Zirikli¹³⁸, M.Ali Aynî¹³⁹ ve D.İ.A.'si¹⁴⁰ metni Ömer en-Neseî'ye nisbet etmektedirler.

Günümüze kadar aşılamayan büyük kelimeler ve metnin şârihi Taftazani, Zurkani'den yaklaşık dört asır önce yaşamış olması nisbetinin daha gerçekçi ve vakıya uygun olduğunun delili olarak görülebilir.

Ayrıca metnin en eski yazma nüshalarında risalenin Burhaneddin en-Neseî'ye aidiyeti konusunda herhangi bir bilgi bulunmamakta aksine yazmaların hemen hepsinde eser Ömer en-Neseî'ye nisbet edilmektedir. Ömer en-Neseî'nin fakih olması böyle bir risaleyi yazmasına engel teşkil etmez.¹⁴¹

Kaynaklar eserin Ömer en-Neseî'ye ait olduğu görüşünün daha isabetli ve müdellel olduğu kanaatini vermektedir.

Neseî'nin Metnü'l-Akaidine Taftazani'nin Şerhü'-Akaidinden başka şerh olup olmadığı tartışılmaktadır.

¹²⁸ Zürkânî Şerhu Mevahibü'l-Ledüniyye, V/348(Kahire Üniv. Kütüp. /4476, Numarada Kayıtlı Nüsha);Adam, a.g.e. s. 45'den Naklen.

¹²⁹ Ömer Nasuhi Bilmen, a.g.e. II/463.

¹³⁰ Leknevî, a.g.e. s. 194-195, 247.

¹³¹ B. Topaloğlu, Nesil Dergisi, VII/52(1979)

¹³² M. Said. Yeprem, İrade Hürriyeti ve imam Maturîdi, s. 259

¹³³ Taftazani Şerhu'l-Akaid Mukaddimesi

¹³⁴ Katip Çelebi, a.g.e. II/1145-1149

¹³⁵ el- Bağdadi, el-Hediyye, I/783

¹³⁶ Sergis, a.g.e III/1854

¹³⁷ Kehhale, a.g.e. VII/305-306

¹³⁸ Zirikli, a.g.e. V/222.

¹³⁹ M. Ali Ayni, Huccetü'l İslam İmam-ı Gazali, İst. 1327, s.101-106

¹⁴⁰ Y. Şevki Yavuz, " Akaidü'n-Neseî" D.İ.A., II/218

¹⁴¹ Y. Şevki Yavuz, " Akaidü'n-Neseî" D.İ.A., II/218

Bazı ilim çevrelerinde Nesefî akaidinin şerhul akaid dışında başka bir şerhi bulunmadığı görüşü hakim ise de¹⁴² genel kanaat bunun aksinedir.

S. Uludağ Şerhu'-Akaid tercümesinde bu küçük metnin başka bir şerhinin bulunduğu konusunda kaynaklarda malumat bulunmamaktadır demekte başka bir yerde ise Zirikli'nin, Mercani'nin (Ö. 1306/1389) Şerhu'l-Akaidü'n-Nesefî isimli bir eseri bulunduğu hakkındaki görüşü nakletmektedir.

Osman Karadeniz bu şerh tartışmasını çözmek istemiş¹⁴³ fakat hataya düşmüştür. Çünkü O bu ihtilafın S. Uludağ'ın da belirttiği gibi şerhu'l-Akaid'e yazılan şerhlerin Akaidü'n-Nesefî'ye aitmiş gibi zannedilmesinden kaynaklanmış olabileceğini söylemiş ve bu yanlışlığın Keşfü'z-Zunun s.1145'de ki Metninden¹⁴⁴ kaynaklanmış olabileceğini ifade etmiştir.

Oysaki Metnü'l-Akaid'in şerhleri bulunduğunu söyleyen alimlerden hiçbiri Keşfe'z-Zunun s.1145'e dayanmamışlardır. Onlar Keşfe'z-Zunun s. 1148'deki metne dayanmıştır.¹⁴⁵

Metnü'l Akaid'in Şerhleri

1- Sa'du'd-Din Mes'ud b. Ömer (ö. 791veya 797)=Şerhu'l-Akaid-i Taftazânî şerhini bir rivayete göre Harezmi'de h. 768 yılı Şaban ayında¹⁴⁶, diğer bir rivayete göre ise H.748 yılında¹⁴⁷ bitirmiştir.

2- Şemseddin Mahmud b. Abdurrahman el-İsfahânî (749)¹⁴⁸ =Burada dikkatimizi çeken bir husus vardır ki; İsfahânî H.749 yılında vefat ettiğine göre şerhini H.768 yılında tamamlayan ve H.791 yılında vefat eden Taftazânî'den daha önce şerh yazmıştır. Bu durumda İsfahani'nin bu şerhi "Nesefî metni" üzerine yazılan ilk şerhtir ve S. Uludağ ve Osman Karadeniz'in iddia ettikleri gibi bu eserin Şerhu'l-Akaid'in şerhi olması imkansızdır.

3- Ebu Abdullah eş-Şeyh Zeynu'd-Din= Kavlü'l-Vefî¹⁴⁹

4- Mollazâde Ahmed b. Osman Herevî = Hallü'l-Meâkid¹⁵⁰

5- İbnü'l-Gars Muhammed b. Muhammed el-Hanefî¹⁵¹

6- İbnü'l-Harem el-Endûlusî= ed-Dürre¹⁵²

¹⁴² S. Uludağ, a.g.e. s .61

¹⁴³ Osman Karadeniz, Nesefî Akâidi Tercemesi, (Arap-zade Abdulvehhab), İzmir 1999, s. 11

¹⁴⁴ ثم شرح المولى رمضان بن محمد هذا الشرح / و هو مشهور بحاشية رمضان افندي و ضف غيره وهو الشيخ محمد (ابن محمد) شرحا كشرح رمضان

¹⁴⁵ ومن شروح هذا المتن

¹⁴⁶ Leknevî, a.g.e., 205, Katip Çelebi, a.g.e. II/1745

¹⁴⁷ Leknevî, a.g.e., 137.

¹⁴⁸ Y.Şevki Yavuz, a.g.m. II/218; Katip Çelebi, Keşfü'z-Zunun, II/1148.

¹⁴⁹ Y.Şevki Yavuz, a.g.m. II/218; Katip Çelebi, a.g.e., II/1148.

¹⁵⁰ Y.Şevki Yavuz, a.g.m. II/218; Katip Çelebi, a.g.e., II/1149.

¹⁵¹ Y.Şevki Yavuz, a.g.m. II/218.

¹⁵² Y.Şevki Yavuz, a.g.m. II/218; Katip Çelebi, a.g.e., II/1148.

- 7- İbrahim b. İbrahim el-Lekânî¹⁵³
- 8- Ebu'l-Abbas Şehabettin Abdullah b. Muhammed el-Makarrî
- 9- Melâmî Şeyhlerinden Muhammed Nûri'l-Arabî¹⁵⁴
- 10- Karabaş Veli¹⁵⁵

Katip Çelebi'nin Akaidu'n-Neseî şerhleri arasında zikrettiği İbnü's-Sirac Mahmud b. Ahmed el-Kanavî'nin el-Kalâid fi Şerhi'l-Akaid adlı eseri Tahavî'nin risalesine yapılmış bir şerhtir¹⁵⁶. Netice olarak biz de Bekir Topaloğlu¹⁵⁷, İ. Hakkı Uzunçarşılı¹⁵⁸, Said Yazıcıoğlu¹⁵⁹, Şerafettin Gölcük¹⁶⁰, V. Şevki Yavuz gibi kaynaklardaki bilgileri göz önünde bulundurarak Akaid metninin Şerhu'l-Akâid dışında da şerhleri bulunduğunu kabul ediyoruz.

B. İTİKÂDİ GÖRÜŞLERİ

I-İLİM-ÂLEM

1. BİLGİ

Ebu Hafs Ömer en-Neseî; "Eşyanın hakikatleri bulunduğunu, sabit ve mevcut olduğunu, sofistlerin aksine eşyanın hakikatleriyle ilgili insanların gerçek bilgi sahibi olduğunu" kabul eder. Neseî bu sözleriyle itiraz ve reddedilmesi imkansız bazı bilgilerin gerçeklerin var olduğunu ortaya koymaktadır. O'nun amacı hakiki bilginin olmadığını savunan sofistleri reddetmektir.

Müslüman kelâmcıların sofistlerin görüşlerine yer vermelerinin yegâne sebebi şudur: İddia edildiği üzere, şayet eşyanın hakikati yoksa ve inanca göre değişiyorsa yada bunun bilmenin imkanı söz konusu değilse, o takdirde Allah'ın varlığından söz edemeyiz. Halbuki eşya-âlem ve buna dayalı bilgi Allah'ın varlığı konusunda önemli bir konuma sahiptir. Eşya

¹⁵³ Süleymaniye Ktp, Lâleli, Nr. 2310.

¹⁵⁴ Mehmet Serhan Toyşi Tarafından 1993 Yılında M.Ü.İ.F. Yay'dan Yayınlandı.

¹⁵⁵ Bekir Topaloğlu Özel Kitaplığında Mevcuttur, D.İ.A. II/218.

¹⁵⁶ Y.Şevki Yavuz, a.g.m. II/218.

¹⁵⁷ Bekir Topaloğlu, a.g.e. s. 130.

¹⁵⁸ İ. Hakkı Uzunçarşılı, Osmanlı Devletinin İlmiye Teşkilatı, s. 23.

¹⁵⁹ Said Yazıcıoğlu, İslam Düşüncesinin tarihsel Gelişimi, s. 145.

¹⁶⁰ Ş. Gölcük, Kelâm Tarihi, s. 134.

yoksa kendisi ile kâim olan bilgede yoktur. Dolayısıyla eser-müessir ilişkisi içinde bir yaratıcıya ulaşmanın bilgi bakımından imkanı da olmayacaktır¹⁶¹.

İsmail Hakkı İzmirli'ye göre Neseî'nin varlıkların gerçekleri olduğunu ve onu da bildiğimizi ortaya koyarak başlaması bütünüyle günümüzdeki doğal gerçeklik (realizm-natural-hakikat-i Tabiiye) anlayışını yansıtmaktadır¹⁶².

2.BİLGİNİN KAYNAKLARI

Neseî “Halk için ilim elde etme sebeplerini; selim hisler, sadık haber ve akıl olmak üzere” üç kısma ayırır. Duyu organlarını, “işitme, görme, koklama, tatma ve dokunma duyusu” olmak üzere beş; sadık ahberi ise mütevatir haber ve mu’cize ile teeyyid edilen râsulun verdiği haber olmak üzere iki grupta mütalââ eder.

Neseî'ye göre mütevatir haber, mecburi olarak, zaruri ve kesin bilgi; haber-i râsul ise istidlâlî bir bilgi icabettirir.

Aklı, bir bir bilgi edinme vasıtası olarak gören Neseî ilhamı “Hakk ehli olanlara göre, bir şeyin sıhhatini bilme konusunda ilim elde etme vasıtası olarak” görmez.

Neseî Nezahibü'l-Mutasavvıfa adlı eserinde Sünnî sûfîleri kısa ve fakat veciz bir şekilde över ve onların belli başlı özelliklerine temas eder. Bu sebeple Neseî'nin ilham ve Kur'an'ın Bâtınî manaları konusundaki ifadelerini: Bâtıniye ve İlhamiyye fırkaları ile ilgili görmek icap eder¹⁶³.

3.VARLIK TELÂKKİSİ

“ Alem bütün parçalarıyla muhdesdir” diyen Neseî âlemdeki varlıkları â'yan ve a'raz olmak üzere ikiye ayırır. A'yanı “bizatihi ve kendi başına kâim olur” diyerek açıklayan Neseî bunu mürtekkep ve mürekkeb olmayan şekilde iki katagoride inceler. Mürekkep olana cismi, mürekkep olmayana da cevheri misal gösterir. Cevheri tarif ederken de “bölünmeyi,

¹⁶¹ Arab-zâde Abdulvehhab Neseî Akâidi Tercümesi (Yay: Osman Karadeniz), İzmir, 1999, s. 23, Dipnot 29.

¹⁶² İ. Hakkı İzmirli, İslamda Felsefe Akımları, (Haz: Ahmet Özalp)Kitabevi, İst. 1995, s. 48.

¹⁶³ S. Uludağ Tasarruf Tercümesi, s. 263.

parçalanmayı kabul etmeyen bir cüz” tabirini kullanır. Neseîî'nin bu ifadelerini Őu Őekilde Őematize edebiliriz:

Neseîî'nin bu ayrıntı bilgileri vermekteki amacı a'raz'ın hâdis olduğundan yola çıkarak bir muhdise ihtiyaç olduğu hükmüne ulaşmaktır. Neseîî'nin ifadesi Őöyledir: "A'raz bizatihi ve kendi kendine kâim olmayan Őeydir. A'razlar cisim ve cevherde hâdis olur, meydana gelir: Renkler, oluşumlar, tatlar ve kokular gibi Âlem'in Muhdisi Allah Teâlâdır"

İslam düşünce tarihi incelendiğinde âlem'in kısımları ve sınırları ve bir bütün olarak hudusu gibi konuların çok önemli bir yer teşkil ettiği kolaylıkla görülebilir. Allah'ın varlığına ve birliğine dâir delillerin bir çoğu âlem ve onun özellikleri üzerine bina edilmektedir. Kelâmcılara göre âlemin Allah'ın varlığına delil olabilmesi için her Őeyden önce bazı özelliklerinin aklen ispatı gereklidir. Bunların başında da onun sonradan yaratılmış oluşu gelmektedir. Aksi takdirde zâti olan bir âlemin var oluşunda yaratıcıya ihtiyaç kalmamaktadır.

Âlemin yaratılmışlığının dolayısıyla da bir başlangıcının oluşunun ispatı ve bunun Allah'ın Zât ve sıfatlarının ispatı açısından arzettiği önem, Neseîî düşünce sisteminde de konunun öncelikle ele alınmasına sebep olmuştur.

II.ZÂT VE SIFATLARI YÖNÜYLE ALLAH TEÂLA

Allah'ın varlığı Hudûs Delili ile ortaya konduktan sonra O Yaratıcının nasıl olduğu akla gelir. Bu sebeple Neseîî delilden sonra sıfatlara geçmiştir.

1. ALLAH'IN SELBİ SIFATLARI

Âlemin hâdis, her hâdisinde bir muhdise olduğu” teziyle ortaya çıkan Neseîî, âlemin Muhdisinin de Vahit, Kadim, Kadir, Hayy, Alim, Semi', Basir, Őai', Murîd olan buna

mukabil a'raz, cisim, cevher musavver, mahdud, ma'dud, mutebâiz, mütecezzî, müterekkib ve sonlu olmayan Allah olduğunu vurgulamaktadır.

Nesefî'ye göre keyfiyet Allah'ın vasfı, mâ'iyet Allah'ın niteliği olamaz. O bir mekanda karar kılamayacağı gibi üzerinden zamanda geçmez. Nesefî ayrıca hiçbir şeyin Allah'a benzemediğine ve hiçbir şeyin Allah'ın ilim ve kudretinin hâricinde olmadığına dikkat çekmektedir.

2. ALLAH'IN SUBUTİ SIFATLARI

Nesefî “Allah'ın Subuti Sıfatları” olduğuna da dikkati çeker. Nesefî Allah'ın sıfatlarının ezeli ve zâtı ile kâim olduğunu kabul eder. Ve sıfatların Allah'ın ne aynı ne de gayrı olduğunu belirttikten sonra Allah'ın ezeli sıfatlarını sıralar.

Allah'ın ezeli sıfatları şunlardır: İlim, Kudret, Hayat, Kuvvet, Sem', Basar, İrade, Meşiet, Fiil, Tahlik, Terzik ve Kelâm .

Bu sıfatlardan Kuvvet Kudret manasındadır. İrade, Meşiet, Fiil ve Tahlit sıfatları ise Tekvin sıfatına râci'dir. Bu sıfatların tek tek zikredilmesi önemlerinden ve bunları kabul etmeyen Mutezileyi red niteliği taşımasındadır.

Nesefî'ye göre Allah Teâla “Kendisinin sıfatı olan bir Kelâmla Mütetekellimdir. Kelâm Allah'ın ezeli bir sıfatıdır. Bu kelâm harf ve ses cinsinden değildir. O, kelâm zâtı ile kâim sukut ve afete aykırı bir sıfattır. Allah Teâla kelâmla emredici, nehyedici ve haber vericidir. O'nun kelâmı olan Kur'an, mahlûk değildir. O, Kur'an Mushaflarımızda yazılıdır. Kalbimizde ezberlenmiş, dillerimizde okunmuş, kulaklarımızda işitilmiş fakat bu gibi yerlere hulûl etmemiştir.

Nesefî Tekvin Sıfatını da müstakil bir sıfat olarak kabul eder. O'na göre ezeli ve kadîm olan Tekvin, Allah Teâla'nın sıfatıdır. Tekvin, Allah'ın Âlemi ve Âlemdeki parça ve bölümlerden her bir parçayı ve bölümü var olacağı vakit ilmine ve iradesine göre Tekvin ve Hâlk etmesidir.

Görüldüğü gibi Mâturudî ekolü içinde yer alan Nesefî, kendinden önce beyan edilen görüşler doğrultusunda fikir beyan ederek Tekvin'i de Allah'ın müstakil bir sıfatı olarak değerlendirebilir.

3.RU'YETULLAH MESELESİ

Nesefî, Ru'yetullah konusunda "Allah Teâlayı görmek akıl yönünden câizdir" der. "Allah'ı görmenin naklen de vâcip olduğunu" belirtir. O, ru'yetin "bir mekanda, bir cihette olmadan karşı karşıya olma hali bulunmadan, ışınlar göze gelmeden ve görenle Allah Teâla arasında bir mesafe mevcut olmaksızın gerçekleşeceğini kabul eder.

III.İNSANI FİİLLERİ VE İRADE MESELESİ

1.İNSANIN FİİLLERİ ve İRADE

Nesefî'ye göre "küfür, iman, itaat, isyan nev'inden olan insanların fiillerini Allah Teâla yaratır" insan fiillerinin hepsi Allah'ın iradesi, meşiet, hükmü, kazası ve takdiri ile. Onların sevap ve mükafatı kazanmaya, ceza ve azab görmeye esas teşkil edecek ihtiyari fiilleri vardır.

Nesefî irade problemine Mâturudî ekol çizgisinde Allah Teâla'nın ezeli ve ebedi iradesiyle açıklama getirir. O'na göre "kullar ihtiyara yani hareket yeteneğine sahiptir. Bu sebeple de yaptıklarının karşılığında mükafatlandırılırlar.

2.KULLARIN İRADESİNDE ALLAH'IN RIZÂSİ

Nesefî bu konuda "Güzel olan insan fiili Allah Taâla'nın rızası ile. Çirkin olan insan fiili Allah'ın rızası ile değildir" der.

3.İSTİTÂT

Nesefî Akaidin'de Maturîdi görüşü dile getirmekte ve "istitaatın artan fiille olacağını" ifade etmekte "istitaatı insan fiilinin oluşmasını ve meydana gelmesini sağlayan bir kudret" olduğunu belirtmektedir. Nesefî istitaatı "sebeup, alet ve organların salim olmalarının ismi" olarak da kullanmaktadır.

4.TEKLİF-İ MÂLÂYUTAK

Allah'ın kullarına gücü yetiremeyeceklerini teklif etmiş midir? Meselesi, Kalam'ın tartışılan konularından biridir.

Bu konuda Neseî istitaatın fiille beraber olacağını kabul etmiş, teklifin sıhhatini de bu istitaate dayamış ve "Allah'ın insana gücünün yetmediği şeyi teklif etmeyeceği" neticesine ulaşmıştır.

5.TEVLİD-TEVELLÜD

Bir başka fiil vasıtasıyla failden fiilin meydana gelişi manasında olan "Tevlid" ile kendiliğinden olan fiil manasına gelen tevellüd için değişik görüşler vardır.

Bu konuda " bir kişinin dövmesinin akabinde dövülen şahısta meydana gelen elem, insanın kırma fiilinin ardından canda vücuda gelen kırılma ve benzeri şeylerin tümü Allah Teala'nın yaratmasıyladır" diyen Neseî, neticede bu fiillerde "yaratılmasında insanın rolü yoktur"

IV. İMAN-İSLAM

1.İMAN

Neseî Akaidin'de imanı " peygamberin Allah Teala'dan getirdiği şeyleri tasdik ve ikrar etmektir" şekline tarif ederek Maturidî ekole bağlı izah şeklini ortaya koyar.

2.İMANIN ARTMASI – EKSİLMESİ

Neseî bu konudaki görüşünü "ameller ve taatler esas itibariyle artış gösterir. Halbuki iman ne artar nede eksilir." Şeklinde ifade eder.

3.İMAN-İSLAM MÜNASEBATİ- İSLAM

İman ve İslam birbirinin aynı mıdır, değil midir konusunda farklı görüşler vardır. Neseî'nin bu konudaki görüşü "iman ve İslam bir ve aynı şeydir" şeklindedir.

4.İMANDA İSTİSNA

Ehli sünnet ekolleri arasında başka bir tartışma konusu da " bir Müslüman "ben mü'minim" dedikten sonra "inşallah" kelimesini kullanmasıdır. Neseî bu konuda mü'minin " ben hakikaten mü'minim" demesi doğru olur. Allah dilerse "İnşallah" mü'minim demesi uygun olmaz demektir ve imanda istisnayı kabul etmeyi kabul etmemektedir.

5.ŞÂKİ – SAİD MESELESİ

Said'in şâkî, Şâkî'nin de said olması meselesi üzerinde tartışılan konulardan biridir. Neseî " Cennetlik olan kimse, bazen Cehennemlik olur, Cehennemlik olan kimse de bazen Cennetlik olur, ama is'ad ve işkâ (Cennetlik kılma ve Cehennemlik kılma) konusunda olamaz" der.

Neseî konuyu böylece " Ne Allah Teala ve ne de sıfatları üzerinde herhangi bir değişiklik olmaz" diyerek bitirir.

V.ÂHİRETE İMAN

1.KABİR HAYATI

Neseî'ye göre " Kafirler ve asi olan bazı mü'minler için kabir azabı, taat ve ibadet sahipleri içinde Allah'ın bildiği ve dilediği şekilde nimet içinde bulunmak haktır." Ona göre Münker ve Nekir'in su'al sorması ve bütün bunlar sem'i ve nakli delillerle sabittir.

2.KIYAMETTEN SONRAKİ HALLER

Nesefî, öldükten sonra dirilmenin, amellerin tartılmasının, Suâl'in, Havz'ın, Sırat'ın, Cennet ve Cehennem'in hak olduğuna Cennet ve Cehennem'in şu anda mahluk ve mevcut olduğuna inanır.

3.BÜYÜK GÜNAH MESELESİ

Büyük günah işleyen kimsenin durumu da kelimada tartışılan problemlerden biridir. Büyük günah işleyen kimseyi Allah'ın affedip etmeyeceği, Cennetine mi, yoksa Cehennemine mi koyacağı konusunda çok şey söylenmiştir.

Bu hususta Nesefî, büyük günahın "imanlı bir insanı küfre sokmayacağını" kabul eder ve "büyük günah işlemiş olan mü'minler Cehennem'de ebedi kalmayacaklardır" der.

4.ŞEFAAT

Kebire sahipleri hakkında peygamber ve hayırlı mü'minlerin şefaatte bulunabileceklerini ifade eden Nesefî, " Bu hususun meşhur hadislerde sabit olduğunu belirtir ve kebir sahibi Müslümanların Cehennemde ebedi olarak kalmayacakları neticesine ulaşır.

VI.PEYGAMBERLİK ve PEYGAMBERE İMAN

Nesefî Akâidin'de Peygamber gönderme meselesini ele alırken " Peygamber göndermede hikmet bulunduğunu" ifade eder. Allah Teala'nın Peygamberleri âdetleri nakzeden mucizelerle teyit ettiğini ifade eden Nesefî, " Peygamberlerin ilkinin Hz. Adem, sonuncusunun da Hz. Muhammed olduğunu" belirtir.

Nesefî Peygamberlerin sayısını belirli bir sayıya hasretmeyi doğru bulmaz.

VII.İMAMET

Peygamber Efendimiz (S.A.V.)'den sonra, kimlerin fazilette üstün oldukları hususunda değişik görüşler ileri sürülmüştür. Ömer en-Nesefî Akaidin'de

“Peygamberimizden sonra insanların en faziletlisinin sırayla Ebu Bekr es-Sıddıki, Ömer Faruk, Osman Zinnureyn ve Ali Mürtezâ” olduğunu belirtir.

Nesefî hilafetin otuz sene olduğunu, ondan sonrasının mülk ve imamet olduğunu belirtir. Bu konuda Peygamberimizin “Benden sonra hilafetin müddeti otuz yıldır. Sonra iş ısrırgan bir melikliğe dönüşecektir.”¹⁶⁴ buyurmasını delil gösterir.

Müslümanlar için mutla surette bir imana ihtiyaç bulunduğunu ifade eden Nesefî gerekçesini de şöyle anlatır: Müslüman halkla ilgili dini hükümlerin infazı, cezaların tatbiki düşmanlara karşı ülke sınırının korunması, Müslümanlardan ordu teşekkül edilmesi, zekatların toplanması, zorbaların, soyguncuların ve eşkiyanın zabt u rabt altına alınarak kahredilmesi, Cum’a ve Bayram namazlarının îfâ edilmesi, insanlar arasında ortaya çıkan ihtilafların ortasında kaldırılması, hukuk üzerine kaim olan şahitlerin kabulü, velileri bulunmayan küçük yaştaki oğlan ve kızların evlendirilmeleri ve ganimet mallarının taksim edilmesi gibi önemli hususlar imam sayesinde icra edilir.

Nesefî, daha sonra imamın vasıflarını şu şekilde sıralar: imam zahir olmalıdır, gizli olmamalıdır, imam Kureys’ten olmalıdır ama Hz. Ali evladından olması şart değildir. O, imamın masum olması ve zamanın en üstünü olması şartının aranmayacağını belirtir.

Nesefî “ İmamın idaresi güçlü, idareyi iyi bilen ve dini hükümleri tatbik etmeye, İslam Ülkesinin sınırlarını korumaya hak sahibinin hakkını haksızdan alamaya muktedir olacak şekilde güçlü olması lazım geldiğini” belirtir. Ona göre imam fasık veya zalim diye azledilemez.

VIII.DİĞER MESELELER

Nesefî’nin temel akaid meselelerinin dışındaki görüşleri şu şekildedir.

İster iyi ister kötü olsun (İman ile ölen) herkesin cenaze namazı kılınır.

Sahabenin sadece hayırla anılması müstesna, başka türlü kendilerinden bahsetmekten kaçınılır.

Peygamberimizin (S.A.V.) Cennetliktir diye müjdelediği aşere-i Mübeşşere’nin cennetlik olduklarına şahadet ederiz.

Seferde olsun, hazaarda olsun mest üzerine mest caizdir.

Hurmadan yapılan Nebizi haram saymayız.

Bir Vefî asla bir nebinin derecesine ulaşamaz.

¹⁶⁴ İbn Hanbel, Müsned, V/220.

Bir insan kendisinden emir ve nehyin sakit olacağı bir mevkie ulaşamaz.

Nasslar zahiri manalarına hamledilir. Nassların zahiri bırakılıp ehl-i Batın'ın iddia ettikleri manalara sapmak ilhaddır.

Nassları reddetmek küfürdür.

Günahı helal saymak, günahı önemsememek ve şeraitle alay etmek küfürdür.

Allah'tan ümit kesmek ve Cehennemden emin olmak küfürdür.

Hayatta olan insanların ölümlere dua etmelerinde onlar için sadaka vermelerinde ölümlere fayda vardır.

Allah Teala duaları kabul eder ve ihtiyaçları görür.

Deccal'ın Dabbetül-Arz'ın Ye'cüc ve Me'cüc'ün çıkışı, İsa (A.s.) semadan inişi ve güneşin batıdan doğuşu gibi kıyamet alametleri haktır.

Müctehid bazen hata eder, bazen de isabet eder.

İnsan nev'inden olan Peygamberler, Melek nev'inden olan elçilerden, Melek nev'inden olan elçiler, Peygamber olmayan insanlardan Peygamber olmayan insanlar, elçi olmayan Meleklerden üstündür.

SONUÇ

Nesefiler Mâverâü'n-Nehr bölgesi kültür ortamının yetiştirdiği değerli Türk-İslam bilginleridirler. Tarih boyunca çeşitli medeniyetlerin ve kültürlerin kesiştiği bir merkez olan bölge hem Türk tarihine hem de İslam Uygarlığına ait zengin bir tarih ve kültür birikimine sahiptir. Bu nedenle bölgenin sahip olduğu bu zengin ilmî ve kültürel birikimin Nesefilerin yetişmesi ve ilmî kişiliklerinin oluşumunda büyük payı olduğu söylenebilir.

Nesefilerin hayatları hakkındaki bilgiler oldukça sınırlıdır. Mevcut bilgiler sadece onların maddi hayat çizgilerini aktarır. Onların ilmî ve fikrî seviyelerini, kullandıkları metod ve ilkeleri ortaya koymaktan uzaktır.

Birçok Türk düşünüründe olduğu gibi Nesefiler de eserlerini Arapça olarak yazmışlardır. İslam Aleminde felsefi düşüncüyü Kindi'den sonra yayan Türkler olduğu gibi İslam Kelamı da Türk kelimcilerin elinde taassuptan uzak bir senteze ulaşmıştır.

Nesefilerin düşüncesi daha çok Ehl-i Sünnet inancını geliştirme, olgunlaştırma ve ispat etme amacına yönelmiştir. Bu yapılırken Mâturîdî geleneğe bağlı kalınmış, problemler kısa ve net prensipler halinde ifade edilmiştir.

Yaşadıkları çağın belirgin bir özelliği olan felsefeyle yakın temas ve bunun neticesinde kaleme alınan eserlerde rastlanan zorluk, anlaşılmazlık ve soyut kavramlar Nesefiler'de yerini sadeliğe ve anlaşılabilirliğe terk etmiştir.

BİBLİYOGRAFYA

A- KİTAPLAR

1. Adam, Hüdaverdi,
Necmuddin Ömer en-Nesefi ve Akidesi, S.Ü.S.B.E. (Basılmamış Yüksek Lisans Tezi),
Konya, 1987.
2. Arab-zâde Abdulvehhab,
Nesefi Akaidi Tercümesi (Yay. Osman Karadeniz) İzmir, 1999
3. Bağçeli, Muhittin,
Kelâm İlmine Giriş, Kayseri, 2000.
4. Barthold, V.V.,
Moğol İstilasına Kadar Türkistan (Haz. Hakkı Dursun Yıldız) T.T.K.B. Ankara, 1990
5. Bağdatlı İsmail Paşa, Mahmud b. Emin,
Hediyetü'l-Ârifin Esmâü'l-Müellifin ve Asaru'l-Musannifin, I-II, İstanbul, 1951.
6. Bilmen, Ömer Nasuhî,
Büyük Tefsir Tarihi, Anakara, 1960.
7. Bursalı, Mehmet Tahir
Türklerin Ulum ve Funun'a Hizmetleri, Dersâdet-Akdet Mat. 1314 Hicri
8. Düzen, İbrahim,
Aziz Nesefi'ye Göre Allah, Kainat ve İnsan, Şanlıurfa, İlah. Yay. Ankara, 1991.
9. Çetiner Bedrettin,
Ebu'l-Berakât en-Nesefi ve Medârik Tefsiri, M.Ü.İ.F.Y. İstanbul, 1995.
10. Ebu'l-Vefâ Muhiyiddin b. Muhammed b. Abdülkadir b. Muhammed b.
Nasrullah b. Sâlim el-Hanefî,
El-Cevahiru'l-Mudiyye fi Tabakati'l-Hanefiyye (Tah. Abdulfettah Muhammed),
Kahire, 1993.
11. Gölcük, Şerafeddin,
Kelâm Tarihi, Esra Yay.Konya,1992.
İslam Akâidi, Esra Yay. Konya, 1994.
12. Hamevî, Şihabüddin Ebi Abdillâh Yakut b. Abdillâh
El-mu'cemü'l-Büldan, Beyrut, 1979.
13. İbn Haldun, Abdurrahman b. Muhammed,
Mukaddime, Süleyman Uludağ, Dergah Yay. (c.I-II), İstanbul, 1991.

14. İbn Kutluboğa,
Tâcü't-Terâcim, (Tahî İbrahim Salih), Beyrut, 1982.
15. İzmirli, İsmail Hakkı,
Yeni İlmi Kelâm, Evkaf-ı İslâmiye Matbaası, İstanbul, 1339 h.
İslamda Felsefe Akımları, (Haz. Ahmet Özalp), Kitabevi Yay. İstanbul, 1995.
16. Kahraman, Hüseyin,
Maturidiye Kelâmında Hadisin Yeri, U.Ü.S.B.E. (Basılmamış Doktora Tezi), Bursa, 2000.
17. Katip Çelebi, Mustafa b. Abdillâh, Hacı Halife,
Keşfu'z-Zunûn an-Esâmi'l-Kutüb ve'l-Fünun
18. Kılavuz, Ahmet Saim,
İslam Akâidi ve Kelâma Giriş, Ensar Neş. İstanbul, 1998.
Ebu Seleme es-Semerkandî ve Akâid Risalesi, İstanbul, 1989.
19. Kavakçı, Yusuf Ziya,
XI. ve XII. Asırlarda Karahanlılar Devrinde Maverâü'n-Nehr, İslam Hukukçuları, Atatürk
Üni. Yay. Ankara, 1976.
20. Kehhâle, Ömer Rıza,
Mu'cemü'l-Muallifin, Beyrut, Tsz.
21. Kelâbâzi,
Taarruf- Doğuş Devrinde Tasavvuf (Haz. Süleyman Uludağ), Dergah Yay. 1992.
22. Kitapçı Zekeriya,
Türkistan'da İslamiyet ve Türkler, Konya, 1988.
23. Kutlu, Sönmez,
Türklerin İslamlaşması Sürecinde Mürcie ve Tesirleri, T.D.V. Ankara, 2000.
24. Leknevî, Ebu'l-Hasenât Muhammed Abdülhayy b. Muhammed,
el-Fevâidü'l-Behiyye fi Terâcimi'l-Hanefiyye, Mısır, 1324.
25. Muhammed Nuru'l-Arabî,
Nesefî Akâidi Şerhi, (Haz. Mehmet Sahran Toysi), M.Ü.F. Yay. İstanbul, 1993.
26. en-Nesefî, Ebu'l-Berakât,
el-Umde fi'l-İ'tikât-İslam İnancının Ana Umdeleri (Haz. Temel Yeşilyurt), Malatya, 2000.
27. en-Nesefî, Ebu Hafs Ömer,
Metnu'l-Akâid, Bursa Eski Eserler Kütüphanesi, Kayıt No: 5899.
28. en-Nesefî, Ebu Hafs Ömer,
Akâid-İslam İnancının Temelleri, Bayrak Yay. İstanbul, 1995.
29. en-Nesefî, Ebu'l-Berakât,
Tefsiru'n-Nesefî, Kahraman Yay. İstanbul, 1984.
30. En-Nesefî, Ebu Mu'in Meymun b. Muhammed,

Tebziratü'l-Edille fi Usulu'd-Din, (Tah. Hüseyin Atay), D.İ.B. Yay. Ankara, 1993.

31. Özel, Ahmet,

Hanefi Fıkıh Alimleri, T.D.V. Yay. Ankara, 1990.

32. Pezdevî, Ebu'l-Yusr Muhammed,

Ehl-i Sünnet Akâidi(Çev: Şerafeddin Gölcük), Kıyihan Yay. Erzurum, 1979.

33. Sabunî, Nureddin,

Mâturudiyye Akâidi (Çev:Bekir Topaloğlu, el-Bidaye fi Usuli'd-Din), D.İ.B. Yay. Ankara,

1991.

34. Sami, Şemseddin,

Kâmusu'l-A'lam, İstanbul, 1316 h.

35. Togan, Zeki Veli,

Umumî Türk Tarihine Giriş, İstanbul, 1981.

36. Topaloğlu, Bekir,

Kelâm'a Giriş, Damla Yay. İstanbul, 1993

37. Et-Taftazânî, Mesud b. Ömer,

Şerhu'l-Akâid-Kelâm İlmi ve İslam Akâidi (Haz. Süleyman Uludağ), Dergah Yay. İstanbul,

1991.

38. Uzunçarşılı, İsmail Hakkı,

Osmanlı Devletinin İlmiye Teşkilatı, T.T.K.Y. Ankara, 1988.

39. Yazıcıoğlu, Said,

Mâturudiye ve Nesefiye göre İnsan Hürriyeti Kavramı, M.E.B.Y. İstanbul, 1992.

40. Yeprem, Saim,

İrade Hürriyeti ve İmam Mâturudî, M.Ü.İ.F.V.Y: İstanbul, 1984.

41. Yıldız, Hakkı Dursun,

İslamiyet ve Türkler, İ.Ü.E.F. Yay. İstanbul, 1980.

42. Yurdagül, Metin,

Bibliyografik Bir Kelâm Tarihi Denemesi, Ertu Matbaası, İstanbul, 1989.

43. Yeşilyurt, Temel,

Ebu'l-Berakât en-Nesefî ve belli Başlı Kelâmî Görüşleri, H.Ü.S.B. Enstitüsü, (Basılmamış

Doktora Tezi), Şanlıurfa, 1998.

B- MAKALELER

1. M. Şerafeddin,

“Türk Kelâmcıları”, D.F.İ.F.M. sayı 23, sayfa 169, Burhaneddin Matbaası, 1932.

2. Yazıcıoğlu, Said,

“Mâturudî Kelâm Ekolünün İki Büyük Siması: Ebu Mansur ve Ebu Mu'in en-Nesefî,
A.Ü.F.D. cilt XXVII.

3. Karlığa, Bekir,

“Türk Dünyasında Felsefi Düşüncenin Panoraması”, Yeni Türkiye Dergisi, sayı:15, Mayıs-
Haziran 1997.

4. Unan, Fahri,

“Türk Dünyasında İlim ve Eğitim”, Yeni Türkiye Dergisi, sayı: 15, Mayıs Haziran 1997.

5. Et-Tanci, Muhammed b. Tavit,

“Ebu Mansur el-Mâturudî” A.Ü.İ.F.D. cilt IV, sayı: I-II, Ankara, 1955.

C- ANSİKLOPEDİ MADDELERİ

1. Barthold, W.

“Sogd” Maddesi, İ.A. İstanbul, 1964.

“Maveraü'n-Nehr” Maddesi, İ.A. İstanbul, 1964.

2. Esin, Emel,

“Amuderya” Maddesi, D.İ.A., İstanbul, 1991.

3. Heffening, W.

“Nesefî” Maddesi, İ.A. c.IX, İstanbul, 1964

4. Minorsky, V.

“Nahşeb” Maddesi, İ.A, İstanbul, 1964.

5. Yavuz, Yusuf Şevki,

“Âkaidü'n-Nesefî” Maddesi, c.II. D.İ.A, İstanbul, 1989.

6. Parmaksızoğlu, İsmet

“Maveraü'n-Nehr” Maddesi, Türk Ansiklopedisi, M.E.B.Y. Ankara, 1976.

“Maveraü'n-Nehr” Maddesi” İ.A.

“Nesefî” Maddesi, Türk ansiklopedisi, c. XXV. Ankara, 1977.

7. Togan, Zeki Veli,

“Amuderya” Maddesi, İ.A. Ankara, 1972